

İbn Arabî'nin İslam Hukuk Teorisine Dair Bir İnceleme*

Mansur KOÇINKAĞ**

Öz: İbn Arabî'nin yaşadığı Endülüs, ilmi anlamda zengin ve mümbit bir bölge olmanın yanında siyasi ve mezhebi kargaşaların bolca yaşandığı bir coğrafyadır. Hicrî ikinci asrın ikinci yarısında Evzâî mezhebinin yayılmaya başladığı bir bölge olan Endülüste, hicrî üçüncü asrın ortalarından itibaren Mâlikî mezhebinin baskın olmaya başladığı görülür. Hicrî beşinci asırda İbn Hazm'ın gayretleriyle asıllara dönüş bağlamında Zâhirîlerin de güçlenmeye başlaması, Zâhirîler ile Mâlikîler arasında ciddi bir rekabetin ortaya çıkmasına neden olur. 448/1056 yılında kurulan Murâbitlar Devleti, Mâlikî mezhebinin desteklemeye devam etseler de onları devirip yerine geçen Muvahhidler (524/1130 yılında), Mâlikî mezhebi yerine Zâhirîliği resmi mezhep olarak kabul ettiklerinden bu dönemde yaşayan İbn Arabî'nin hangi mezhepten daha çok etkilendiği önemli bir ayrıntıdır. İbn Arabî, tasavvuf ilmi başta olmak üzere İslam düşüncesinin şekillenmesinde önemli katkı sunan âlimlerden biridir. Nitekim onun vahdet-i vücûd düşüncesi sadece müslüman araştırmacılar üzerinde değil Batı'da da pek çok çalışmaya konu olmuştur. İbn Arabî genelde tasavvuf düşüncesiyle ün yapmış olsa da onun *el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye* adlı eserinde fikhî açıklamalar azımsanmayacak kadar çoktur. Onun hukuk anlayışına dair bazı çalışmalar yapılmış olsa da onun İslam hukuk teorisine dair müstakil ve derinlikli bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma, onun hukuk düşüncesini bir bütün olarak ortaya koyma gayesiyle değil, sadece onun fıkıh usûlüne dair yaklaşımını genel hatlarıyla inceleme ve değerlendirme amacı gütmektedir. Bundan ötürü bu çalışmanın girişinde İbn Arabî'nin kısaca hayatına temas edildikten sonra birinci alt başlıkta onun hüküm teorisine, ikinci alt başlıkta Kitap, Sünnet, icmâ ve kıyas başta olmak üzere hukukun kaynak ve yöntemlerine, akabinde fıkıh usûlünün temel konularından olan tearuz ve tercîh bahsine, son olarak içtihat ve taklit gibi temel bazı meselelere yer verilip bizzat ondan yapılacak alıntılar ışığında değerlendirmelerde bulunulacaktır. Böylece onun İslam hukuk teorisine dair özgün bir düşüncesinin olup olmadığı ortaya çıkacağı gibi İbn Hazm gibi âlimlerden ne oranda etkilendiği de tespit edilmiş olacaktır.

Anahtar Kelimeler: İslam Hukuku, Fıkıh Usûlü, Hüküm, Zâhirîler, İbn Arabî.

A Study on Ibn 'Arabî's Theory of Islamic Law

Abstract: Andalusia, where Ibn 'Arabî lived, was a region rich and fertile in scientific knowledge, but also a geography where political and sectarian turmoil abounded. In the second half of the second century of the Hijri century, the Evzâî madhhab began to spread in Andalusia, and from the middle of the third century of the Hijri century, the Mâlikî madhhab became dominant. In the fifth century of Hijra, the Zâhirîs began to gain strength in the context of returning to the basic sources with the efforts of Ibn Hazm, which led to the emergence of a serious rivalry between the Zâhirîs and the Mâlikîs. Although the Murâbids, founded in 448/1056, continued to support the Mâlikî madhhab, the Muwahhids (524/1130), who overthrew them and replaced them, accepted Zâhirî as the official madhhab instead of the Mâlikî madhhab, and it is an important detail which madhhab Ibn 'Arabî, who lived in this period, was more influenced by. Ibn 'Arabî is one of the scholars who made a significant contribution to the shaping of Islamic thought, especially Sufism. As a matter of fact, his idea of waḥdat al-wujûd has been the subject of many

* Bu çalışma TÜGVA Beylikdüzü Şubesi tarafından desteklenmiştir.

** Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TÜRKİYE. mansur-kocinkag@hotmail.com,

ORCID: 0000-0002-2589-945X

studies not only among Muslim scholars but also in the West. Although Ibn 'Arabî is generally famous for his Sufi thought, the jurisprudential explanations in his work *al-Fütûhât al-Makkiyya* are considerable. Although there have been some studies on his understanding of Islamic law, there has not been an independent and in-depth study on his Islamic legal theory. This study does not aim to present his legal thought as a whole, but only to examine and evaluate his approach to the uşûl al-fiqh in general terms. Therefore, after briefly touching upon Ibn 'Arabî's life in the introduction of this study, the first sub-heading will focus on his theory of al-ḥukm al-shar'î, the second sub-heading will focus on the sources and methods of law, particularly the Book, Sunnah, ijma, and qiyas, followed by the discussion of ta'aruz and tarjih, which are among the basic topics of the uşûl al-fiqh, and finally some basic issues such as ijthâd and taqlid, and evaluations will be made in the light of quotations from him. In this way, it will be revealed whether he had an original thought on Islamic legal theory, and the extent to which he was influenced by scholars such as Ibn Ḥazm will also be determined.

Keywords: Islamic Law, Uşûl al-Fiqh, al-Ḥukm al-Shar'î, Zâhirîs, Ibn 'Arabî.

Giriş

560/1165 yılında Endülüs'ün Tüdmîr (Teodomiro) bölgesinin başşehri kabul edilen Mürsiye'de (Murcia) doğan İbn Arabî soylu bir aileden gelir. Onun babası, Abbâsî Halifesi Müstencid-Billâh'ın önde gelen komutanlarından biri olup filozof İbn Rüşd'ün de yakın arkadaşıydı.¹ İbn Arabî'nin açıklamalarından hareketle çok genç yaşta İbn Rüşd ile tanıştığı ve aralarında birtakım diyalogların yaşandığı anlaşılmaktadır.²

İbn Arabî, memleketinde temel eğitimini aldıktan sonra 26 yaşında iken Fas ve Tilimsan yoluyla Tunus'a gider, bir süre orada kaldıktan sonra İşbiliye'ye (Sevilla) geri döner. 596/1200 yılında Doğu'ya doğru yola çıkar ve Mekke'ye gidip ilk hac görevini ifa eder. Yirmi üç yılda tamamladığı belirtilen *el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye*'nin ilk defa burada kendisine ilham edilmeye başlandığı kabul edilir. İki yıl Mekke'de kaldıktan sonra 601/1204 yılında Bağdat'a, sonra Musul'a geçer. 602/1202 yılında Urfa, Diyarbakır ve Sivas üzerinden Malatya'ya gider, bir müddet orada kaldıktan sonra Konya'ya geçer. Farklı pek çok şehri gezdikten sonra Şam'a yerleşir ve *Fusûsu'l-hikem* diye bilinen en önemli eserini 627/1230 yılında burada kaleme alır ve *Fütûhât*'ı tekrar gözden geçirip ona son halini verir. Arkasında onlarca eser ve çalışma bırakan İbn Arabî 638/1240 yılında Dımaşk'ta vefat eder.

İbn Arabî'nin yaşadığı Endülüs, ilmi anlamda zengin ve mümbit bir bölge olmanın yanında ciddi siyasi kargaşaların da yaşandığı bir bölgeydi. Hicrî ikinci asrın ikinci yarısında Evzâî mezhebinin yayılmaya başladığı bir bölge olan Endülüste, hicrî üçüncü asrın yarısından itibaren Mâlikî mezhebinin baskın olmaya başladığı görülür. Hicrî beşinci asırda İbn Hazm'ın gayretleriyle asillara dönüş bağlamında Zâhirîlerin de güçlenmeye başladığı görülür. 448/1056 yılında kurulan Murâbitlar Devleti Mâlikî mezhebini desteklemeye devam eder. Fakat onları devirip yerine geçen Muvahhidler (524/1130 yılında), Mâlikî mezhebi yerine Zâhirîliği resmi mezhep olarak kabul ettiklerinden bu dönemde yaşayan İbn Arabî'nin fıkıh düşüncesinde Zâhirîliğin izdüşümlerini görmek mümkündür.

İbn Arabî, İslam düşüncesine özgün anlamda katkı sunan sayılı âlimlerden biri kabul edilir. Özellikle onun vahdet-i vücûd teorisi başta olmak üzere tasavvuf ve metafiziğe dair açıklamaları pek

¹ Mahmut Erol Kılıç, "İbnü'l-Arabî" (İstanbul: TDV Yayınları, 1999), 20/493.

² Muhyiddîn İbn Arabî, *Fütûhât-i Mekkiyye*, çev. Demirli Ekrem (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2007), 1/446.

çok düşünür için ufuk açıcı olmuştur. Onun tasavvuf ilmine dair katkıları herkes tarafından takdir edilse de onun fıkıh ilmine dair açıklamaları da azımsanmayacak kadar çoktur. Fakat maalesef bu alanda henüz yeteri kadar çalışma yapılmamıştır. İbn Arabî'nin hukuk düşüncesine dair 1981 yılında Mahmûd M. el-Gurâb tarafından İbn Arabî'nin kitaplarından derlenerek hazırlanan *el-Fıkhü 'inde's-Şeyhi'l-Ekber* ve 2005 yılında Mahmûd Fârûk el-Bedrî'nin doktora çalışması olarak hazırladığı *Fıkhü's-Şeyh İbn Arabî fi'l-İbâdât ve menhecuh fi'l-İstinbât fi kitâbihi el-Futuhâtî'l-Mekkiyye* adlı çalışması zikredilebilir.³ 2002 yılında Nasr Hâmid Ebû Zeyd'in (ö. 2010) *Hakezâ Tekelleme İbn Arabî* adlı eserin birkaç alt başlığında onun hukuk düşüncesine temas edilir.⁴ Ayrıca 2007 yılında Kaşif Hamdi Okur tarafından hazırlanan "Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin Kıyâs ve İstihsâna Yaklaşımı" adlı çalışma, onun kıyas ve istihsâna dair düşüncesini ortaya koyma adına önemli bilgiler içermektedir.⁵ 2018 yılında Ali Duman'ın "Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin Fakihliği" adlı tebliği⁶ ve 2022 yılında Murâd b. Ferdiyye ve Alî Mahdâdî tarafından hazırlanan "et-Tecdîdü'l-fikhî 'inde's-sûfiyye (Muhyiddîn İbn Arabî fi'l-Fütühâtî'l-Mekkiyye Enmûzecen)" adlı makalesi bu alanda yapılmış önemli bazı çalışmalardır.⁷ Son olarak Ali Osman Balcı'nın "Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'nin Zâhirîliği" adlı çalışması İbn Arabî'nin Zâhirilikle irtibatı üzerinde durulmuş ve bu konuda bizim ulaştığımız sonuçlara yakın tespitlerde bulunmuştur.⁸ İbn Arabî'nin fıkıh ilmine ve Usûlü'l-fıkha dair açıklamaları *Fütühât*'ın ilk ciltlerinde yer aldığı gibi *Fütühât*'ın farklı bölümlerinde de bu tür açıklamaları bulmak mümkündür. Ayrıca Usûlü'l-fıkha dair bir risale kendisine nisbet edilerek basılmıştır.⁹ Risâlenin giriş ve sonuç bölümü müstakil bir çalışma özelliği taşısa da içerdiği bilgiler bağlamında bu risâlenin *Fütühât* başta olmak üzere onun eserlerinden derlenip İbn Arabî'ye nisbet edilerek telif edildiği söylenebilir. Zira bu risalede yer alan pasajlar, aynı lafızlarla *Fütühât* adlı eserin farklı bölümlerinde yer almaktadır.

Yukarıda temas edilen çalışmalar, İbn Arabî'nin hukuk düşüncesini ortaya koyma adına önemli bazı bilgiler içermesine rağmen bir bütün olarak onun hukuk teorisini ortaya koyma adına yeterli düzeyde değildir. Dolayısıyla bu alanda halen pek çok çalışmaya ihtiyaç söz konusudur. Bu çalışmada ise onun fıkıh usûlüne dair düşüncesini detaylı ele almaktan ziyade genel hatlarıyla hukuk teorisine dair değerlendirmelerde bulunulacaktır. Böylece onun hukuk düşüncesinin anlaşılmasına küçük bir katkı sunacak ve İbn Arabî'nin İslam hukuk teorisine dair yaklaşımı ortaya çıkacaktır. Bu çalışmanın sonucunda onun Zâhirî mezhebine mensup olup olmadığı, yoksa müstakil müçtehit edasıyla hukuk düşüncesini şekillendirmeye mi çalıştığı da anlaşılacaktır. Zira İbn Hazm'a ait *Muhalla*'yı ihtisar etmesi, aynı şekilde İbn Hazm'ın *İbtâlü'l-kıyâs* adlı eserinin bizzat İbn Arabî vasıtasıyla günümüze

³ Mahmûd Fârûk Bedrî, *Fıkhü's-Şeyh İbn Arabî fi'l-İbâdât ve Menhecuh fi'l-İstinbât fi Kitâbihi el-Futuhâtî'l-Mekkiyye* (Irak: Câmiatu Bağdâd, 2005).

⁴ Nasr Hâmid Ebû Zeyd, *Böyle Buyurdu İbn Arabî*, çev. Numan Konaklı (İstanbul: Mana Yayınları, 2022).

⁵ K. Hamdi Okur, "Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin Kıyâs ve İstihsâna Yaklaşımı", *Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi* 7/1 (2007), 213-246.

⁶ Ali Duman, "Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin Fakihliği", *Uluslararası İbnü'l Arabi Sempozyumu İnsanlığın Hakikat Arayışı ve İbnü'l Arabi* (Malatya: İnönü Üniversitesi Yayınları, 2018).

⁷ Murâd b. Ferdiyye - Alî Mahdâdî, "et-Tecdîdü'l-fikhî inde's-sûfiyye (Muhyiddîn İbn Arabî fi'l-Fütühâtî'l-Mekkiyye enmûzecen)", *Mecelletü'l-lügati'l-Arabîyye* 24/1 (2022), 207-224.

⁸ Ali Osman Balcı, "Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'nin Zâhirîliği", *Mezhep Araştırmaları Dergisi* 17/2 (2024), 702-721.

⁹ Muhyiddîn İbn Arabî, "Risâle fi Usûli'l-fikh", *Mecmû'r-resâil faî usûli'l-fikh* (Beyrut: el-Matbaatu'l-Ehliyye, 1906).

ulaşması¹⁰ ve Zâhirî düşüncesine yakın bir tutum takınması gibi hususlar onun Zâhirî olduğuna dair önemli bir iddiayı gündeme getirmektedir.

1. İbn Arabî'ye Göre Hükümler

Hüküm kavramından bahsedebilmek için hükmün kaynağı olan "hâkim", hükmün muhatabı olan "mahkûm aleyh" ve hükmün konusu olan "mahkûm bih"ten ne kastedildiğine temas etmemiz yerinde olacaktır. Hükmün kaynağı âlimlerin büyük çoğunluğuna göre "Şâri" kabul edilirken Mutezile'ye göre büyük oranda akılla idrak edilen ve eylemlerde bizzat veya sıfat olarak mevcut olan bir husustur.¹¹ Hükmün muhatabı insan olup konusu ise insanların eylemleridir. Hüküm, genel itibariyle "Şâriin hitabı" veya "Şâriin hitabının eseri" şeklinde tarif edilir.¹² Böyle tarif edilmesi hüsün-kubuh tartışmasına dair müslümanların yaygın yaklaşımını yansıtmaktadır. Zira Mutezile hüsün-kubuh aklî görürken Eşarîler onun şerî olduğu kanaatindedir. Buradaki temel tartışma teklif ve sorumlulukla ilgilidir. Eşarîlere göre şeriatın ve nübüvvetin olmadığı dönem ve zaman diliminde sorumluluk ve teklif söz konusu değilken Mutezile'ye göre akıl hükmü idrak etmede yetkin olduğu için akla sahip kimselerin her dönem sorumlulukları vardır.

Hüsün-kubuh kavramı basit anlamda bir şeyi iyi veya kötü görme anlamını ifade etmez. Bu iki kavramın üç farklı bağlamda kullanıldığı görülür. Birincisi iki kavramın kemâl ve noksanlık bağlamında istimal edilmesidir. Diğer bir ifadeyle bir şeyin noksan veya kâmil olması hasebiyle bir şeyin iyi veya kötü olması söz konusu olabilir. İkinci olarak her iki kavram, insan tabiatının bir şeyi iyi veya kötü görmesi anlamına gelir. Diğer bir deyişle fitratımız gereği bazı şeyleri iyi veya kötü görebiliriz. Bu iki anlamı itibariyle hasen ve kabîhin aklî oluşu hususunda Eşarî ve Mutezile arasında herhangi bir ayırım yoktur. Her iki ekol arasındaki temel ayırım sevap ve ikap/azap bağlamında kullanılan hüsün ve kubuktur. Burada kastedilen husus, insanların ahirette cennete veya cehenneme girmesine neden olacak hükümlerin kaynağı meselesidir. Eşarîler hükmün kaynağı şeriatıdır derken cennete veya cehenneme girilmesine sebep olan eylemlerin hükümlerinin ancak şeriatla ortaya konulacağını, şeriatın olmadığı zaman diliminde teklif ve sorumluluğun düşeceğine kaidirler. Mutezile ise insanoğlunun, Tanrı başta olmak üzere bazı hükümleri akılla tespit edebileceğini öne sürerek insanın her dönem mükellef olacağını savunur.¹³

İbn Arabî'nin açıklamalarına bakıldığında Eşarîler gibi hükümleri şerî gördüğü anlaşılmaktadır. Nitekim o, "Allah, sana genelde şeriat ölçütünü vermiş, farzlarını, mendûplarını,

¹⁰ Ali Vasfî Kurt, *Mağrib ve Endülüs'te Hadis İlminin Gelişim Safhaları ve Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin Hadis Kültürü* (Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997), 543.

¹¹ Alî b. Sa'd, *Ârâu'l-Mu'tezile'ti'l-Usûliyye: Dirâseten ve Takvîmen* (Riyad: Mektebetü'r-Rüşd, 1995), 168.

¹² Ebû Bekr Cessâs, *el-Fûsûl fi'l-Usûl* (Kuveyt: Vizâratü'l-Evkâfi'l-Kuveytiyye, 1994), 4/138, 189, 259, 263; Muhammed b. Ahmed Serahsî, *el-Usûl* (Beyrut: Dâru'l-Marife, t.y.), 1/141; Ebû Hâmid Gazzâlî, *el-Mustasfâ* (b.y.: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1993), 45; Fahrreddîn Râzî, *el-Mahsûl*, ed. Tâhâ Câbir (Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1997), 1/89; Sa'duddîn Teftâzânî, *Şerhu't-Telvîh 'ala't-Tavdîh* (Mısır: Meketebetü Subeyh, ts.), 1/24; Ebû Zeyd Debûsî, *Takvîmu'l-Edille*, thk. Halîl Muhyiddîn el-Meys (b.y.: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2001), 1/1/387.

¹³ Mutezile'ye göre hüküm büyük oranda hüsün-kubuh bağlamında aklî olduğu kabul edilse de Kâdî Abdülcebbar ve Ebû'l-Hüseyn el-Basrî'nin şerî hüküm-aklî hüküm ayırımı yapması zamanla Mutezile'nin de bütün hükümlerin kaynağının bilinmesini akla bağlamadığı anlaşılmaktadır. Bkz. Kâdî Abdülcebbar, *el-Muğnî*, thk. Tâhâ Hüseyin (b.y.: y.y., ts.), 17/283, 330, 335; Ebû'l-Hüseyn Basrî, *el-Mu'temed* (Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1982), 200, 249, 286; Ebû'l-Hüseyn Basrî, *Şerhu'l-Umed*, thk. Abdülhamîd b. Alî (Kahire: Dâru'l-Matbaati's-Selefiyye, ts.), 2/58-59.

mubâhlarını, harâmalarını ve mekrûhunu ayırt etmiş, bu konuyu kitabında ve peygamberinin dilinde hükme bağlamıştır”¹⁴ diyerek hükmün kaynağını “Şâri” olarak ifade eder. Başka bir yerde “Hüküm beşe ayrılır: Vâcip, harâm, mubâh, mekrûh ve mendûp”¹⁵ diyerek hükümleri teklif olanlarla sınırlayıp vazî olanları dışarıda bırakır. Ayrıca o, mubâhi şerî bir hüküm kabul ederek Mutezile’den bazı usûlcülerin görüşüne iştirak etmediğini dolaylı şekilde ifade eder.

İbn Arabî genel itibariyle hükmü emir ve nehiy diye ikiye ayırır. Ardından o, emri de kendi için serbest bırakılan anlamında mubâh ve teşvik edilen anlamında farz ve sünnet kavramlarını kuşattığını söyler. Nehiy ise yapanın kesin şekilde kınanması durumunda haram, yapmamanın övülmesi halinde ise mekrûh niteliği kazanır.¹⁶ Mubâhın sevap ve ikâba konu olmadığı yaygın bir kabul olsa da İbn Arabî onun da Şâri tarafından geldiğine inanılması halinde mükafata konu olacağını belirtir.¹⁷

Hüküm bahsinde tartışmaya konu olan bir başka mesele ise ibâha-i asliyyedir. Bu prensip, kıyas ve re’ye alan açan fukahâya göre içtihat amelîyesinin tükenmesi durumunda başvurulacak bir ilke iken Zâhirîlere ve Ehl-i Hadis'e göre kıyastan evvel başvurulacak bir delildir. Naslardaki hükümlerin sınırlı, hayatın içindeki olayların sınırsız olmasından mütevellit bir çıkış yolu aranmaktadır. Fukahâ büyük oranda kıyas ve re’ye başvururken kıyasa karşı veya mesafeli olanlar ibâha-i asliyye prensibiyle olaylara çözüm yolları aramaktadırlar.

İbn Arabî, Zâhirîler kadar katı olmasa da kıyasa karşı mesafeli biridir. Bundan ötürü o da ibâha-i asliyyeye büyük anlam yükleyen düşünürlerden biridir. Nitekim kıyası eleştirdiği bir pasajda fukahânın kıyas yöntemiyle illeti genelleştirdiği ve böylece pek çok konuya hüküm vererek mubâhın alanını daralttığını söyler. Ona göre serbesti alanının genişletilmesi ve sorumlulukların hafifletilmesi nebevî uygulamaya daha uygundur. Ayrıca İbn Arabî nasta mevcut olan mubâh ile nasta meskût anı olan ibâha-i asliyyeyi birbirinden ayırır ve ikisini farklı değerlendirir. O bu konuda şu önemli açıklamaya yer verir:

Çünkü belirsizliği terk, o işin aslı üzerinde kalması hakkındaki delille mümkündür. “Yeryüzünde her şeyi sizin için yarattı” ayetinde dile getirilen asıldır bu. Ademoğullarının sözü ve bütün fiilleri, yeryüzünde yaratılanlar kapsamındadır. Hz. Peygamber'in huzurunda söylenmiş veya yapılmış ve reddedilmemiş bir işi gördüğümüzde, hükmünün 'mubâhlik' olduğunu söylemeyiz, çünkü Hz. Peygamber o konuda bir hüküm vermemiştir ve kendisine bir hükmün inmemiş olması muhtemeldir. Peygamber Allah'ın kendisine indirdiği vahye göre hüküm verir. Bu nedenle (hakkında nas bulunmayan şeyin) hükmü, asıl üzere kalmaktır. Asıl, beş hükümden bir belirleme olmaksızın, bu yaratılışın gerektirdiği tabii tasarruftur. İşte ilk asıl budur.¹⁸

Yukarıda yer verilen açıklamalardan hareketle İbn Arabî'nin naslarda yer alan mubâh ile ibâha-i asliyyeyi birbirinden ayırdığı ve ikincisini hükümsüzlük olarak değerlendirip insan tabiatının doğal bir tasarrufu olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Ayrıca o, insanın her an ve durumda şâriin hitabına muhatap olduğunu ve teklifin hiçbir durumda düşmeyeceğini belirtir. Fukahânın teklifin düşmesine

¹⁴ İbn Arabî, *Fütûhât-i Mekkiyye*, 2/360.

¹⁵ İbn Arabî, *Fütûhât-i Mekkiyye*, 9/88, 9/200, 9/426.

¹⁶ İbn Arabî, *Fütûhât-i Mekkiyye*, 7/431.

¹⁷ İbn Arabî, *Fütûhât-i Mekkiyye*, 17/272, 18/260.

¹⁸ İbn Arabî, *Fütûhât-i Mekkiyye*, 12/93.

örnek verdiği durumlarda dahi onların mükellef olmaya devam ettiği, fakat onlara özel farklı hükümler verildiğini ifade eder.¹⁹

2. İbn Arabî'nin Hukuk Düşüncesinde Şerî Deliller

2.1. Kitap

Kur'ân, bütün müslümanların ittifakla dinin temel kaynağı olarak kabul ettiği bir metindir. Elbette vahyin mahiyetiyle ilgili ciddi tartışmalar söz konusudur. İbn Arabî'nin de vahiy anlayışı klasik düşünceden ziyade filozofların anlayışına daha yakındır.²⁰ Fakat vahyin mahiyetine dair farklı teoriler söz konusu olsa da bütün müslümanlar Kur'ân'ın dinin kaynağı oluşu hususunda ittifak ederler.

Fıkıh usûlü eserlerinde kitap bölümünde lafızların delaleti, emir-nehiy konusu, âm-hâs lafızlar ele alınıp incelenir. Bu bağlamda İbn Arabî'nin açıklamaları dikkate alınarak konuyla ilgili düşüncesi tespit edilmeye çalışılacaktır. Lafızlar pek çok açıdan farklı şekilde taksim edilir. Açıklık ve kapalılık açısından bakıldığında Zâhirîler nasların anlama delaletinin kesin olduğunu düşündüğünden lafızları taksime tabi tutmazken fukahâ ve mütekellimûn yöntemi bağlamında iki farklı taksim söz konusudur. Hanefîler lafızları zâhir, nass, müfesser ve muhkem diye, kapalı lafızları da hafî, müşkil, mücmel ve müteşâbih diye dörtlü şekilde taksim ederler. Şâfiîler ise açık lafızları zâhir ve nass diye, kapalı lafızları da mücmel kavramıyla karşılarlar. İbn Arabî lafızları nasıl taksim ettiğini açıkça ifade etmese de farklı bağlamda kullandığı cümlelere bakılacak olursa lafızları açıklık açısından zâhir ve nass diye ikiye ayırdığı söylenebilir. "Zâhir" tevil ihtimali olan açık lafızlar için kullanılırken "nass" tevil ihtimali olmayıp kesin şekilde anlama delalet eden lafızlar hakkında kullanılır. Nitekim mütevâtir haberden bahsederken mütevâtirin subûtu katî olsa da nassın, yani manaya delaletinin kesin olmasının tevâtür haberlerde dahi çok nadir olduğunu belirtir.²¹ İbn Arabî kapalı lafızlar için mücmel kavramını kullanır, tam zıttında ise müfassal tabirine yer verir.²²

Âmm ve hâs lafızların delaleti hususunda usûlcüler farklı görüşlere sahiptiler. Şâfiî usûlcülere göre hâs lafız kesin bilgi ifade ederken âm lafızlar zannî bilgi ifade eder. Hanefîlere ve Mutezile'ye göre âm lafızlar da katî bilgi ifade eder. İbn Arabî doğrudan bu konuya temas etmemiş olsa da her iki lafız kategorisinin de kendisine göre kesin bilgi ifade ettiği anlaşılmaktadır. Bundan ötürü her iki lafızın tearuz etmesi halinde en son vârid olanın tercih edileceğini savunur. Halbuki usûlcülerin geneline göre âm lafız zannî bilgi ifade ettiğinden hâs lafız ona takdim edilir.

Emir ve nehyin ne tür hüküm ifade ettiği usûlcüler arasında ihtilafıdır. İbn Arabî bu konuda cumhurun görüşü istikametinde karinesiz şekilde kullanılan emrin vucûb, nehyin ise tahrîm ifade ettiğini savunur. Nitekim bir yerde "karine söz konusu değilken şeriatın bütün emirleri vucûba, nehy de tahrîme hamledilir" ancak karineden ötürü emrin nedb veya ibâhaya, nehyin de kerâhete

¹⁹ İbn Arabî, *Fütûhât-i Mekkiyye*, 4/107-108.

²⁰ İsmail Edoğan, "el-Bulga fi'l-Hikme' Adlı Eseri Bağlamında Muhyiddin İbn Arabî'nin Vahiy Anlayışı", *Fırat Üniv. İlah. Fak. Dergisi* 15/2 (2010), 27-45.

²¹ Muhyiddîn İbn Arabî, *el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye* (Beyrut: Dâru'l-kütübü'l-ilmîyye, t.y.), 1/301. Ayrıca bkz. İbn Arabî, *el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye*, 2/139, 219.

²² İbn Arabî, *el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye*, 1/130.

hamledileceğini belirtir.²³ İbn Hazm'a göre karineden ötürü değil de başka bir nas ve icmâ gibi kesin bir delille emir diğer hükümlere hamledilir.²⁴ Dolayısıyla İbn Arabî'nin bu konudaki görüşü İbn Hazm'dan ziyade cumhurla paralellik arz eder.

Nesih konusuna temas edecek olursak İbn Arabî "fukahânın iddia ettiği gibi neshi kabul etmiyorum" diyerek nesih bahsini ele alır ve nesih kavramını "Allah'ın ilminde hükmün müddetinin sona ermesi" şeklinde tefsir eder. Fıkıh usûlü eserlerinde neshi beyân şeklinde ele alanlar olduğu gibi ref' şeklinde de ele alanlar da mevcuttur. İbn Arabî özgün şekilde meseleyi ele aldığını iddia etse de onun, neshi beyân şeklinde ele alanlarla aynı kanaatte olduğu görülür. Ona göre Kur'ân'ın sünnetle, sünnetin de Kur'ânla neshedilmesi caizdir. Zira o, Hz. Peygamber'in sadece vahye tabi olduğunu, fakat vahyin sadece Kur'ân'dan ibaret olmadığını savunur.²⁵

2.2. Sünnet

Sünnet kavramı "Hz. Peygamber'in sözü, fiili ve takriri/onayı" şeklinde tarif edilir. Bazı âlimler "takrir" denilen hususları da fiil olarak değerlendirdiklerinden sadece "Hz. Peygamber'in sözü ve fiili" şeklinde tanımlarlar. Klasik İslam düşüncesinde sünnetin meşruiyet ve Hz. Peygamber'in teşrideki yeri hususunda bir ihtilaf olmasa da bu bilgilerin insanlara ulaşmasında farklı bazı yöntemler takip edilir. En önemli yöntem de isnad denilen hadis silsilesidir.

Bir bilgi adeten yalan üzere toplanması imkânsız bir topluluk tarafından aktarıldığında buna mütevâtir tabiri kullanılır, aksi takdirde ona haber-i vâhid veya âhâd haber denilir. Birinci kısma giren bilgiler Şâfiî gibi bazı âlimler tarafından haber-i âmme, ikinci kısma dahil olanlar ise haber-i hâssa diye ifade edilir.²⁶ Mütevâtir haber kategorisinde yer alan bilgiler çok nadir olmakla beraber onlar için sahih veya zayıf gibi nitelikler pek kullanılmaz, çünkü bu tarz bilgiler kesin bilgi ifade eder. Ama haber-i vâhid kategorisinde yer alan haberler; sahih, hasen ve zayıf diye kısımlara ayrılır. Sahih demek en geniş anlamıyla râvîde adalet ve zapt niteliklerinin bulunması, isnadın muttasıl olması, hadiste illet ve şazlığın olmaması demektir. Fakat bir râvînin adalet ve zapt niteliğine sahip olup olmadığı içtihadî bir husustur. Diğer bir ifadeyle birinin sika dediği bir râvîye başkası sadûk, zayıf veya kezzâb diyebilir. Dolayısıyla sahih hadisin kriterleri olarak öne sürülen şartlar muhaddise göre değişebildiği için bunun ictihâdî bir mesele olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Bundan ötürü Buhârî'nin sahih dediği bir hadise Müslim sahih demeyebilir veya tam tersi Müslim'in sahih dediği bir hadise Buhârî sahih demeyebilir.²⁷

Mütevâtir hadislerin sübutu katî olsa da delaletinin katî olduğu iddia edilemez. Diğer bir deyişle o bilginin Hz. Peygamber'den aktarıldığı kesin olsa dahi onunla neyi kastettiği net olmayabilir. Nitekim Kur'ân ayetleri mütevâtir olsa da kendilerinden neyin kastedildiği net olmadığına zannî delâlete sahiptir. Haber-i vâhid ise sübutu zannî olduğundan bu kategoriye giren hadislerin Hz.

²³ İbn Arabî, *el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye*, 3/247.

²⁴ Ebû Muhammed İbn Hazm, *el-İhkâm fî Usûli'l-Ahkâm* (Beyrut: Dâru'l-Âfâki'l-cedîde, t.y.), 3/2.

²⁵ İbn Arabî, "Risâle fî Usûli'l-fikh", 27.

²⁶ Muhammed b. İdrîs Şâfiî, *er-Risâle*, ed. Ahmed M. Şâkir (Mısır: Mektebetü'l-Halebî, 1940), 357.

²⁷ Mansur Koçinkağ, "İmâm Şâfiî'ye Göre Fıkıh İlmi Açısından Hadisin İsnâdının Sahih Olması Yeterli midir?", *Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 9/21 (29 Aralık 2018), 621-644.

Peygamber'e aidiyeti zann-ı galibe dayanır. Yani Buhârî veya Müslim'in *Sahîh*'lerinde yer alan haber-i vâhid türü rivâyetlerin kesin şekilde Hz. Peygamber'e ait olduğu düşünülemez. Bundan ötürü "sahîh hadis veya haber-i vâhid zannî bilgi ifade eder" denilir.

İbn Arabî erken yaşlarda hadis ilmiyle meşgul olduğundan hadis kaynaklarını iyi bildiği eserlerinde göze çarpar. O, hadislerle amel etme hususunda titiz bir âlimdir, öyle ki Ahmed b. Hanbel gibi farklı hadisler mevzubahis edildiğinde her biriyle dahi amel etmeye gayret etmektedir. Helal ve haram koyma söz konusu değilse, diğer bir deyişle fezâil-i a'mâl kabilinden olan hadislerde sıhhat şartı aramaz ve zayıf hadislerle dahi amel edilebileceğini savunur. Nitekim o, bir hadisten bahsederken "hadis sahih ise onunla amel etmek ve onu göz ardı etmemek gerekir" der.²⁸ Başka bir konuda aşağıda yer alan şu önemli açıklamalara yer verir:

Varis, bütün bu hususlarda Hz. Peygamber'in davranışını açıklayan ve sahih rivayetlere göre peygambere uyar, herhangi bir şey eklemeyen veya eksiltmeden rivayet edildiği şekilde sahih hadislerle uyar. Rivayetlerde farklılık bulunduğu ise bazen biriyle bazen ötekiyle olmak üzere tüm rivayetlerle -bir defa bile olsa- amel etmeli ve sabit rivayete göre amel etmeyi sürdürmelidir. Varis mutlaka bir rivayete sahiptir, fakat hadis isnadı bakımından sahih olmayabilir. Böyle bir hadis, helal kılma, haram kılma ile ilgili değilse varis isnada önem vermez... Helal kılmak veya haram kılmanın dışındaki hususlarda bütün rivayetlerle amel eder."²⁹

Böyle bir insan (tartışmada bir hadisi) reddederken veya ona karşı çıkarken Allah'ın dinini savunduğunu zanneder. Halbuki bu zan, Allah'ın bir tuzağıdır. Allah şöyle der: "Farkında olmadıkları yünden onları aldattırız." Başka bir ayette ise şöyle buyrulur: "Biz bir tuzak kurduk, farkında değillerdir." Samimi ve akıllı bir mümin, 'Allah buyurdu ki' ya da 'Allah'ın peygamberi buyurdu ki' diyen bir insanı duyunca, susmalıdır. Söylenen şeye kulak vermeli, saygılı davranmalı ve Allah'ın veya peygamberinin söylediği şeyi anlamaya çalışmalıdır.³⁰

Peygamberin hadisinin varlığı, bizzat peygamberin bulunması gibidir ve onun bir hadisi zikredildiğinde, tartışmak uygun değildir. Peygamberin hadisi rivayet edildiğinde, onu duyan kişi sesini yükseltmez. Çünkü Allah şöyle buyurur: 'Sesinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin.' Allah ehline göre, peygamberin sesi ile sözünün aktarımı arasında hiçbir fark yoktur. Öyleyse görevimiz, hadis bilgininin peygamberden aktardığı şeyi -tartışmadan- kabul etmeye hazırlanmaktır. Bu hadis bir soruya cevap olabileceği gibi kendiliğinden söylenmiş bir ifade de olabilir. Binaenaleyh peygamberin bir mesele veya konuyla ilgili sözünün sınırında durmak farzdır. 'Allah buyurdu' ve 'Allah'ın peygamberi dedi ki' denildiğinde, işitenin olumlu karşılık vererek saygılı davranması gerekir. Dinleyen, hadis bilgini Allah'ın buyurduğunu söyleyince veya Peygamberden bir hadis aktardığında onun sözünün üstüne çıkarmamalıdır. Dinleyici, hadis bilgini Allah'ın buyruğunu söylediğinde veya Peygamberden bir hadis aktardığında onun sözünün üstüne çıkmamalıdır.³¹

Yukarıda yer verilen açıklamalarda görüldüğü üzere İbn Arabî, Hz. Peygamber'e ittiba ile hadislere ittiba aynı kefedede değerlendirip marjinal denilebilecek tarzda hadislerin hücciyetini savunmuştur. Ayrıca bir konuda farklı hadisler söz konusu olduğunda bir kere dahi olsa her biriyle amel edilmesini tavsiyede ederek Ahmed b. Hanbel ile aynı noktada buluşmuştur. Ayrıca o, tahlîl ve tahrîm içermeyen, diğer bir deyişle fıkıh ilmiyle ilgili olmayan hadislerde sıhhat şartının aranmaması

²⁸ İbn Arabî, *Fütûhât-i Mekkiyye*, 3/420.

²⁹ İbn Arabî, *Fütûhât-i Mekkiyye*, 14/145.

³⁰ İbn Arabî, *Fütûhât-i Mekkiyye*, 2/403.

³¹ İbn Arabî, *Fütûhât-i Mekkiyye*, 2/402.

gerektiğine kaildir. Fakat İbn Arabî'nin bilgi felsefesinde akıldan dahi üstün bir konumda yer alan "keşfi bilgi" söz konusudur. O genel hatlarıyla muhaddisler tarafından gündeme gelen bilgileri kabul etmekle beraber ona ek olarak keşfi bilgiyi gündemine alır. İbn Arabî, muhaddislerin sahîh hadis diye nitelediği rivâyetlerin kesin bilgi ifade etmediğini bildiğinden konuya farklı bir bakış açısıyla yaklaşır. Ona göre muhaddisler hadisin isnadında yer alan râvîlerden hareketle sonuca ulaşmaya çalışırken keşif ehli, doğrudan Hz. Peygamber'e veya Hz. Cibrîl'e sorarak o hadisin sahih olup olmadığını anlayabilir. İbn Arabî'ye göre sika/güvenilir insanların aktardığı bilgiler teknik olarak sahîh kabul edilse de içerik olarak sahîh olmayabilir veya tam tersi zayıf râvîlerin aktardığı bilgiler teknik olarak zayıf hadis kategorisinde yer alsada aktarılan bilgiler sahîh olabilir. O, bunu ifade etmek için şu önemli açıklamaya yer verir:

Bu meyanda nice zayıf hadis vardır ki, râvîleri içinde uydurucu bulunduğu için aktarım yolundaki zayıflık nedeniyle amel edilmemiştir. Halbuki o, gerçekte sahihtir ve uydurucu-râvî bu hadiste doğru söylemiştir ve uydurmamıştır. Muhaddis ise rivayette uydurucu râvînin sözüne güvenilmediği için râvî zincirinde bulunduğu bu hadisi reddetmiştir. Bu durum, hadisi sadece yalancı râvî zikrettiğinde ya da hadisin kaynağı o olduğunda böyledir. Ancak güvenilir râvîler bu rivayette ona ortak söz konusu ise hadis güvenilir râvînin zincirinden kabul edilir. İşte bu veli, hadisi Hz. Muhammed'in hakikatine aktaran Cebrail'den duymuştur. Nitekim sahabe-i kiram, İslam-iman-ihsan ve Hz. Peygamber'in onaylamasıyla ilgili Cibril hadisini böyle duymuştur. Dolayısıyla veli, onu peygambere bildiren Ruh'tan hadisi duyduğunda, bu hadiste Hz. Peygamber'in ağzından hiçbir kuşku duymadan bilgi kesinliğiyle duyan sahabe gibidir. Sahabeden sonraki nesil ise doğruluğuna etki eden kuşku ortadan kalktığında, zann-ı galip ile hadisi aldığı için aynı durumda değildir. Râvîleri bakımından sahih nice hadis vardır ki, bu mazharı müşahede eden veli onu öğrenir ve Hz. Peygamber'e bu 'sahih' hadisi sorar. Hz. Peygamber de o hadisi reddeder ve şöyle cevap verir: 'Ben onu söylemedim ve ona göre hüküm vermedim.' Böylece keşif sahibi, hadisin zayıf olduğunu öğrenir ve Rabbinden bir delile göre onunla amelî bırakır. Bununla birlikte rivayet ehli, hadis gerçekte sahih olmadığı halde, rivayet yolu sahih olduğu için onunla amel eder. Nitekim İmam Müslim *es-Sahih*'inin girişinde buna benzer bir şey söylemiştir. Bazen keşif sahibi, hadisçilere göre rivayet yolu sahih bu hadisi kimin uydurduğunu bilir: Ya uydurmanın adı kendisine söylenir veya şahsın görüntüsü karşısına dikilir.³²

İbn Arabî bu açıklamasıyla keşif sahiplerini hadis hususunda sahâbe gibi değerlendirip onların isnad vasıtasıyla değil doğrudan Hz. Peygamber'e veya Hz. Cibrîl'e sorarak ilgili hadisin içeriğinin doğru olup olmadığını sorduklarını ifade eder. Bunun da ötesinde ona göre muhaddisin sahîh kabul ettiği bir hadisi, keşif sahibi kendisine verilen ilhamla o hadisi kimin uydurduğunu da bilebilir. Bu da muhaddislerin sika kabul ettiği bazı râvîlerin gerçekte hadis uydurduklarını gündeme getirmektedir. Diğer bir ifadeyle İbn Arabî, sahîh hadiste gündeme gelen kriterlere ek olarak keşfi bilgiye uygun olması gerektiğini de prensip olarak kabul eder. Onun namazda ellerin kaldırılıp kaldırılmayacağına dair açıklaması nasları değerlendirirken nasıl bir yöntem takip ettiğini göstermesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Nitekim o bu konuda şöyle der:

Namazda ellerin kaldırıldığı yerlere gelirsek, bazı bilginler sadece başlama tekbirinde ellerin kaldırılacağını söylemiş, bazıları ise ihram tekbirinde, rükûya giderken ve rükûdan kalkarken kaldırılacağını söylemiştir. Bazı bilginler ise, secdede ve secdeden kalkarken elleri kaldırmanın gerektiğini söylemiştir. Bu, Vâil b. Hucr'un ifadesidir. Bazı bilginler ise ikinci rekâttan kalktığında elleri kaldırmanın gerektiği görüşündedir. Bu da Mâlik b. el-Huveyrîs'in Hz. Peygamber'den aktardığı hadistir. Benim görüşüme gelirsek Hz.

³² İbn Arabî, *Fütûhât-i Mekkiyye*, 1/435.

Peygamber'i salih bir rüyada gördüm. Bana, namazda ihram tekbirinde, rükûya giderken ve rükûdan kalkarken ellerimi kaldırmamı emretti.³³

Yukarıda aktarılan açıklamalar dikkatli incelendiğinde İbn Arabî'nin konuyla ilgili farklı hadislerin bulunması durumunda bizzat Hz. Peygamber'den bilgiler aktararak şahsi kanaatini ortaya koymaya çalışır ve bu bilgiyi rüya veya farklı bir yöntemle elde etmesi arasında herhangi ayırım yapmaz. Zira ona göre rüya çok önemli bir bilgi kaynağıdır.

İbn Arabî'nin iddia ettiği üzere teorik olarak sahih kabul edilen bir hadisin mevzu, mevzu kabul edilen bir hadisin ise içerik olarak sahih olması mümkündür. Fakat muhaddislerin takip ettiği yöntemle keşfi bilgiyi kabul edenlerin yöntemleri mukayese edildiğinde birincisinin bilimsel yöneme daha uygun olduğu söylenebilir. Zira onlar, herkes tarafından incelenebilir bir yöntem ortaya koyarken keşfi bilgiyi kabul edenler herhangi bir yöntem ortaya koymayıp "bana böyle ilham edildi" şeklinde bir iddiada bulunurlar. Bu iddianın keşif sahibini bağlaması mümkün olsa da diğer insanları bağlaması pek uygun değildir. Zira ilgili şahsın yaşadığı tecrübenin sahih olup olmadığı net olmamakla beraber kişinin psikolojik bazı durumlardan ötürü de böyle şeyler yaşaması mümkündür. Daha da önemlisi böyle bir bilginin insanlar için bağlayıcı olduğunu savunmak suistimallere sebep olacak sıkıntılı bir kapıyı aralamak anlamına gelir. Ayrıca keşif sahibi âlimlerin Hz. Cibrîl ile bizzat görüşebileceğini iddia etmek, veli ve peygamber arasında ayırım yapmanın zor olacağı ve mahiyet itibariyle keşfi bilgi ile vahyî bilgi arasında ayırım yapmanın pek mümkün olmayacağı söylenebilir.

İbn Arabî başka bir yerde keşfi bilgiyi mütevâtir haber gibi değerlendirmekte ve her iki bilgi türü karşısında durulması ve bunların aşılması gerektiğini savunmaktadır. Haber-i vâhidin ise Hz. Peygamber'e aidiyeti kesin olmadığından inanç konusunda direkt delil kabul edilmemesi gerektiğini, aklın ise ancak nassa aykırı olmaması durumunda delil olabileceğini dile getirir:

Öyleyse (inkâr edilemeyecek râvîler topluluğunun aktardığı) mütevâtir bir nas ya da gerçek bir keşif bulan kişi, onun sınırında durmalıdır. Tek kişinin rivayet ettiği sahih bir hadise sahip olan ise, -konu dünyevî davranışlarla ilgiliyse- onunla hüküm vermelidir; ahiretle ilgiliyse, onu inancında esas yapmamalıdır. Bunun yerine şöyle demelidir: Bu hadis bize ulaştığı tarzda gerçekte peygamberden gelmişse, ben o hadise ve peygamberin ve Allah'ın katından gelen bilip bilmediğim her şeye inanırım. Çünkü inanç konularında ancak kesin olduğuna hükmedilen şeyler kullanılabilir. Söz konusu olan bir rivayet ise, onun tevatür yoluyla güvenilir olması gerekir; söz konusu olan akıl ise, mütevâtir bir nassa çelişmediği sürece, kesin akfî kanıtı dayanan bir hüküm kullanılabilir. Mütevâtir bir nas aklın deliliyle çelişip onları uzlaştırmak mümkün olmazsa, nassa inanılır ve akfî delil terk edilir.³⁴

İbn Arabî genel itibariyle keşfi bilgiyi doğrudan Hz. Peygamber'den veya Hz. Cibrîl'den alınması itibariyle kesin olduğu kanaatindedir. Bundan ötürü mütevâtir haber gibi kesin kabul edilmesi gerektiğini savunur. O, dünyevî alanlarda haber-i vâhidin kabul edileceğini ama inanç konusunda ancak mütevâtir haberlerle amel edileceğini dile getirir. Akla yeterince değer vermeyen İbn Arabî, nassa aykırı olmaması halinde aklın dikkate alacağını belirtir. Bu konuda da Zâhirîlere yakın bir

³³ İbn Arabî, *Fütûhât-i Mekkiyye*, 3/371.

³⁴ İbn Arabî, *Fütûhât-i Mekkiyye*, 4/36-37.

tutum sergilediği söylenebilir. Zira Eşarî ve Mutezilî ulemânın cumhuruna göre göre akıl ile nassın çelişmesi durumunda akıl esas kabul edilir, nass ise o doğrultuda tevil edilir.

Yukarıda aktarılan açıklamalarda görüldüğü üzere İbn Arabî fıkıh ve akâid konusunda nasların zâhirine bağlı kalınması gerektiğini savunur ve bundan ötürü kıyas, re'y ve teville mesafeli bir tutum sergiler. Nitekim o teville başvurulmadan hadislerde yer alan bilgileri olduğu gibi kabul edilmesi gerektiği bağlamında şu açıklamaya yer verir:

Böyle bir insan kurtuluş istiyorsa, [fikhî] hükümleri taklit yoluyla öğrendiği gibi inançla ilgili konuları da [başkasını] taklit ederek almalıdır. Bu noktada ise başkasını değil, bilhassa hadisçileri taklit etmek gerekir. Söz konusu olan, belirli bir tenzih veya teşbihle tevil etmeye kalkışmaksızın Allah hakkındaki bilgiyle ilgili peygamber hadisinin taklididir.³⁵

Yukarı aktarılan pasajda görüldüğü üzere İbn Arabî, Zâhirîler gibi tevil ve reye karşı biridir. Bu da onun fıkıh düşüncesine uygun bir yaklaşımdır. Zira o fıkıhta zâhirî/literal bir yaklaşıma sahip iken tasavvufta bâtinî bir yaklaşım sergiler. Bilindiği üzere hadislerin manen rivayet edilip edilemeyeceğine dair bir tartışma söz konusudur. İbn Arabî bu konuda da muhafazakâr bir yol takip edip hadislerin lafzen aktarılmasını daha doğru bulmaktadır. Nitekim o bu bağlamda şöyle der:

Bu konuda insanlar görüş ayrılığına düşmüştür. Kastettiğim, bu hadis üzerinde bir hadisin anlam bakımından aktarılmasıyla ilgili görüş ayrılığıdır. Bence doğrusu, râvî anlam yoluyla aktardığını belirtmediği sürece, genel olarak caiz olmadığıdır. Çünkü anlam yoluyla hadisi aktaran kişi, bize peygamberin sözünden anladığını aktarır. Allah'a, görüş birliği sağlanmış rivayetlerin dışında, başkasının anlayışıyla ibadet edemeyiz. Arapça bilmeyen yabancı için ise Kur'an-ı Kerîm böyle değildir. Anlam yoluyla hadisi nakleden kişi, Hz. Peygamber'in sözünün aynısını nakletmiş olabileceği gibi biz de aktarılan hadisten râvînin anladığını ya da daha çoğunu ya da azını ya da onun anladığının zıddını anlayabiliriz. Öyleyse en uygunu, Kur'an-ı Kerîm'i aktardığımız gibi hadisi de lafzıyla aktarmaktır.³⁶

İbn Arabî yukarıda aktarılan açıklamasında hadislerin Kur'an ayeti gibi lafzen aktarılması gerektiğini öne sürer. Fakat İbn Arabî'nin de dahil olduğu bu tartışmanın çok yersiz olduğu söylenebilir. Zira sahâbe neslinden itibaren böyle bir yöntem takip edilseydi hadislerin lafzen aktarılmasıyla Hz. Peygamber'in tam olarak hangi lafzı kullandığı tespit edilebilirdi. Ancak sahâbe ve tâbiîn neslinde büyük oranda manen aktarılan hadislerin,³⁷ daha sonra lafzen aktarılmasına özen gösterilmesi pek bir anlam ifade etmeyecektir. Zira bu durumda hangi lafzın Hz. Peygamber tarafından kullanıldığı asla tespit edilemeyecek ve üçüncü nesilden itibaren hadislerin lafzen aktarılması durumunda dahi lafızlar ya sahâbeden ya da tâbiînden birine ait olacaktır. Bundan ötürü de hadislerde yer alan lafızlardan hareketle fikhî veya itikadî hükümler vazetmek çoğu zaman sağlıklı olmayabilir.

İbn Arabî bazen hadisin sahîh olmadığını bilmesine rağmen hadisle istidlal edebilmektedir. O, bunu farklı saiklerle yaptığını belirtmek üzere şu açıklamaya yer verir: "Başka bir rivayette ise '[Ümmetimin âlimleri] İsrailoğullarının peygamberleri gibidir' denilir. Hadisin rivayeti güvenilir

³⁵ İbn Arabî, *Fütûhât-i Mekkiyye*, 3/185-186.

³⁶ İbn Arabî, *Fütûhât-i Mekkiyye*, 3/272.

³⁷ Şâfiî, *er-Risâle*, 270.

değildir. Fakat okuyucuyu bu ümmetin bilginlerinin mertebe bakımından peygamberlere katıldığına ikna etmek için hadisi zikrettik."³⁸

İbn Arabî, bu pasajda okuyucuyu ikna etmek için zayıf hadisi kullandığını belirtirken bazı yerlerde de rivayet açısından hadiste problem olsa da mana açısından doğru bulduğu için bazı hadislere yer verir. Nitekim o, bir başka yerde şöyle der: "Allah bir şeye tecelli ettiğinde, o şey kendisine boyun eğer." Bu hadis, rivayet yoluyla güvenilir olmasa bile, anlam bakımından doğrudur."

İbn Arabî, cerh ve tadîl konusunda da mütesâhil bir tutum takınır. Ona göre mestûr, yani cerh veya tadîl edilmeyen râvîlerin rivayetleri reddedilemez. Aksine onların rivayetlerinin alınmasını vacip görür. Eğer râvînin adaletini zedeleyen bir cerh söz konusu ise onun rivayeti alınmaz. Fakat rivayetiyle ilgili olmayan bir cerh söz konusu olduğunda râvîyetine zarar vermeyeceği kanaatindedir. Alkol kullanan kişinin rivayetlerinin dahi mutlak şekilde reddedilemeyeceğini, sadece sarhoş iken aktardığı rivayetlere itimat edilmeyeceğini savunur. Ona göre kişinin âdil olması esastır, aksi ispat edilmediği müddetçe herkes âdil kabul edilmelidir.³⁹

İbn Arabî hadisin ve sünnetin hücciyetine dair önemli açıklamalar sarfetmesine ve zaman zaman bütün hadislerin vahiy ürünü olduğunu çağrıştıracak ifadelerle yer vermesine rağmen Hz. Peygamber'in bütün açıklamalarının vahiy ürünü olmadığını bilincindedir, nitekim hurma aşılama ve Bedir savaşındaki bir uygulamaya atıfta bulunarak dünyevî hususlarda Hz. Peygamber'in sahâbenin görüşlerini dikkate aldığını ifade etmek üzere şu açıklamaya yer verir:

Kendisinden daha iyi bildiği bir konuda kâmil insanın eksiğini işaret ettiği hususu kabul etmesindeki esas ilke, hurmaların aşılamaıyla ilgili hadistir. Hz. Peygamber ashabına, 'Siz dünya işlerinizi daha iyi bilirsiniz' diyerek onların görüşüne dönmüş olmasıdır. Hz. Peygamber, Bedir günü suyun başında konaklamak konusunda da sahâbenin görüşüne uymuştu.⁴⁰

Sonuç olarak muhaddislerin açıklamalarına çoğu yerde atıfta bulunmasına rağmen İbn Arabî'nin kendisine özgü hadis anlayışı mevcuttur. Nitekim o, keşif yoluyla ulaşılan bilgiyi muhaddislerin yöntemiyle elde edilen bilgiye tercih etmekte, hadis zayıf olsa dahi içeriği itibariyle doğruysa onunla istidlal etmeyi uygun görmektedir. Diğer bir ifadeyle sûfler, muhaddislerden farklı bir epistemolojiye sahip olduklarından onların bir hadisi sahih kabul edip eserlerinde yer vermesi gayet tabii bir durumdur. Bundan ötürü o "nefsini bilen Rabbini bilir."⁴¹ şeklindeki bilgiyi de hadis olarak kabul eder. Dolayısıyla muhaddislerin geliştirdiği usûl ve yöntemlerden hareketle tasavvuf düşüncesine sahip ulemânın eserlerinin tenkit edilmesi bu bağlamda problemli görülebilir.

2.3. İcmâ

İslam hukukunun delillerden biri de icmâdır. İcmâ "Hz. Peygamber'in vefatından sonra herhangi bir dönemde âlimlerin bir konuda hemfikir olmasıdır" diye tarif edilir ve bu tanımla icmân sadece fıkıh ilmine özgü olmadığı ifade edilir. Bazı usûlcüler ise "Hz. Peygamber'den sonra fukahânın

³⁸ İbn Arabî, *Fütûhât-i Mekkiyye*, 4/300.

³⁹ İbn Arabî, "Risâle fi Usûl'l-fikh", 25.

⁴⁰ İbn Arabî, *Fütûhât-i Mekkiyye*, 11/309.

⁴¹ İbn Arabî, *Fütûhât-i Mekkiyye*, 3/56.

şerî bir konuda ittifak etmesidir” diye tarif ederek daha dar anlamda icmâin İslam hukukuyla ilgili bir kavram olduğunu belirtirler.

Bir konuda icmâin gerçekleşebilmesi için alanın uzmanlarının tamamının hemfikir olması gerekir. Fakat tamamının düşüncesini açıkça söylememesi durumunda bunun icma diye isimlendirilip isimlendirilmeyeceği tartışma konusudur. Bu saikten hareketle icmâ; sarîhî ve sükûtî diye ikiye ayrılır. Sarîhî derken bütün âlimlerin kanaatini açıkça ifade etmesi ve bir konuda hemfikir olmaları kastedilir, sükûtî ise bir kısmının kanaatini açıkça belirtmemesi anlamına gelir. Ebû Hanîfe bir kısım ulemânın susmasını onaylama şeklinde değerlendirdiği için sükûtî olanı da icmâ kapsamında değerlendirirken Şâfiî, kişinin susmasının onaylama anlamına gelmediğini öne sürerek onu icmâ kapsamında değerlendirmez.

İcmâ, delalet ettiği anlam açısından ise Hanefiler tarafından üç kısma ayrılır. “Sahâbenin icmâi” mütevâtir haber menziline olup kesin bilgi ifade ederken “ilk nesilde ihtilafın bilinmediği bir meselede sonrakilerin ittifak etmesi” meşhûr haber menziline, “ihtilafı bir meselede sonrakilerin ittifak etmesi” ise haber-i vâhid menziline. Diğer bir ifadeyle Hanefiler, birinci kısımdaki icmâin kesin bilgi ifade ettiğini iddia etseler de ikincisinin itmi'nân kabilinden bir bilgi, üçüncüsünün ise sükûtî icmâ gibi zannî bilgi ifade ettiğine kâildirler. Ahmed b. Hanbel ve İbn Hazm gibi bazı usûlcüler ise sadece sahâbe döneminde icmâin gerçekleşebileceğini savunur. Bundan ötürü sahâbe döneminde sarîhî şekilde gerçekleşen icmâ hakkında büyük bir konsensus olsa da diğer icmâ türleri ihtilafı meselelerdir.

İcmâ ile ilgili dile getirilen meselelerden biri de onun kesin bilgi ifade edip etmediği ve inkârı durumunda küfrün gerekip gerekmeyeceğidir. Usûlcülerin kahir ekseriyetine göre icmâ kesin bilgi ifade ettiğinden onun inkârı da küfrü gerektirir. Fakat Râzî ve Âmidî gibi muhakkik âlimlerin de ifade ettiği üzere mutlak şekilde bir dönem gündeme gelen ittifakın kesin bilgi ifade ettiğini söylemek ve onun inkarının küfür gerektirdiğini iddia etmek pek tutarlı değildir.⁴² Zira bir şeyin zararlı olmadığına veya yararlı olduğuna inanıldığında o şey hakkında fukahânın olumlu kanaat bildirerek ittifak etmesi gayet tabii bir durumdur. Fakat ileride onun zararlı bir şey olduğu ortaya çıktığında “onun mubahlığı hususunda icmâ sağlandı ve bu kesin bilgi ifade eder, bunun inkârı küfrü gerektirir” diyebilir miyiz? Diğer bir ifadeyle bir husus hakkında ittifakın olması o şeyin kesin bilgi ifade etmesiyle ilgili olmayıp farklı pek çok nedenden kaynaklanabilir.

Usûlcülere göre bir meselede icmâin gerçekleşebilmesi o konuda ciddi bir delilin olmasını gerektirir. Aksi takdirde âlimlerin ittifakından bahsetmek pek kolay değildir. Bundan ötürü bir konuda icmâ varsa o konuda mevcut olan bir ayete veya sünnete dayandığı kabul edilir. Bu durumda icmâin işlevinin ne olduğu gündeme gelecektir. Diğer bir ifadeyle icmâ edilen hususla ilgili zaten bir ayet veya sünnet varsa icmâin o konuya ne tür bir katkısı söz konusu olacaktır? İcmâin işlevi, yeni bir hüküm ortaya koymaktan ziyade var olan hüküm üzerinde ittifak edilmesi sebebiyle onu dinin

⁴² Mansur Koçinkağ, *İslam Hukuk Metodolojisi* (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2019), 240.

sabitesi haline getirmektir. Böylece usûlcülere göre zannî şekilde ortaya konulan bir hüküm, icmâ vesilesiyle katî bir seviyeye çıkacaktır.

İbn Arabî'nin icmâ ile ilgili görüşlerine değinmek gerekirse pek çok konuda olduğu gibi o bu meselede de İbn Hazm'a yakın bir tutum sergiler. O, "Allah'ın eli, rivayette bildirildiği gibi, 'cemaat' ile beraberdir. Allah'ın eli, onun desteklemesi ve gücü demektir. Allah'ın peygamberi (sav.), cemaatten ayrılmayı yasaklamıştır. Bu nedenle icma [imamların görüş birliği], meşru hükmün delili olmada Kitap veya kesin bilgi ifade eden mütevâtir hadis gibi nassın yerini almıştır"⁴³ diyerek icmân kesin bilgi ifade ettiğini söyler. Başka bir yerde ittifakla kabul edilen delillerin; Kitap, Sünnet ve icmâ olmak üzere üç olduğunu belirtir.⁴⁴ Ayrıca İbn Hazm gibi icmân bir nassa dayandığını net şekilde ifade etmek üzere "Zorunlu olarak dile getirilmese bile icma bir nassa dayanmalıdır" der.⁴⁵ Başka bir yerde bunu gerekçelendirerek şöyle ele alır:

Çünkü birinci neslin, hakkında nas bulunmayan bir konuda görüş birliğine varması mümkün değildir; yoksa düşünceleri ve yaratılışları birbirinden farklı olacağı için görüş ayrılığı kaçınılmaz iken belirli bir konuda görüş birliği gerçekleşmiştir. Bu durum, bize göre birinci neslin peygamberden gelen bir nassa sahip olduğuna dair (tereddüdümüzü ortadan kaldıracak) kesin delildir. Birinci neslin icmandan sonra icmân hükmü yoktur.⁴⁶

Yukarıdaki pasajda görüldüğü üzere İbn Arabî icmân gerçekleşmesini konuyla ilgili kesin bir delilin mevcudiyetiyle irtibatlandırır. Fakat yukarıda da temas ettiğimiz üzere bir hususta ittifakın olması o konuda katî delaletle sahip bir ayet veya hadisin mevcut olduğunu göstermez, aksine toplum tarafından olağan görülen ve yaygın kabule mazhar olmuş bir meselede ittifak edilmesi gayet tabii bir durumdur. Bundan ötürü icmân kesin bilgi ifade ettiğini iddia etmek teorik olarak pek uygun değildir.

İbn Arabî, İbn Hazm gibi icmân kapsamını dar tutmuş ve sahâbe neslinin haricinde icmân gerçekleşmeyeceğini iddia etmek üzere şöyle demiştir:

İcma sahabenin -başkalarının değil- Hz. Peygamber'den sonra görüş birliğine varmasıdır. Onların asrının dışında, hükme kaynaklık edecek icma' yoktur. İcma şunun bilinmesiyle gerçekleşebilir: Bir mesele sahabeden her birine ulaşır ve ulaşan kişi o konuda diğerinin verdiği hükmün aynını verir. Böylece o hüküm ulaşır da aynı hükmü vermeyen hiçbir sahabe kalmaz. Bir sahabeden bile aynı konuda farklı bir görüş ya da sustuğu aktarırsa, icma gerçekleşmiş olmaz. Bir konuda görüş ayrılığı gerçekleştiğinde ise, hüküm Kitab'a ve Hadis'e bırakılır. Çünkü 'o, en iyi ve hayırlı yorumdur.'⁴⁷

Yukarıda yer verilen açıklamasında görüldüğü üzere İbn Arabî, sahâbe dışında herhangi bir neslin icmândan bahsedilemeyeceğini ve her sahâbeden aynı doğrultuda bilginin aktarılması gerektiğini söyler. Onlardan birinin dahi sükût etmesini icmâ hâle getireceği kanaatindedir. Doğrusu böyle bir icmâdan bahsetmek pek imkân dahilinde değildir, zira onların her birinden böyle bir bilgi aktarmak şöyle dursun onların adedinin kaç olduğu, isimlerinin ne olduğu dahi tespit

⁴³ İbn Arabî, *Fütûhât-i Mekkiyye*, 3/63.

⁴⁴ İbn Arabî, "Risâle fî Usûli'l-fikh", 18.

⁴⁵ İbn Arabî, *Fütûhât-i Mekkiyye*, 7/157.

⁴⁶ İbn Arabî, *Fütûhât-i Mekkiyye*, 15/208.

⁴⁷ İbn Arabî, *Fütûhât-i Mekkiyye*, 7/162; İbn Hazm, *el-İhkâm*, 1/47, 4/144.

edilemez. Böylece o icmân alanını ciddi anlamda daraltır, daha doğrusu âdeten imkânsız bir alana sıkıştırır. Bundan ötürü fukahâ, her bir sahâbenin görüşünü değil sayıları çok sınırlı olan müçtehit sahâbenin görüşü istikametinde icmâdan bahseder. İbn Arabî'nin, sukût-i icmâ hususunda da İbn Hazm ile aynı kanaatte olduğu ve onu icmâ olarak değerlendirmedeği görülür.⁴⁸ Nitekim yukarıda aktarılan pasajda sahâbenin sukût etmesi söz konusu olursa onun icmâ olarak değerlendirilemeyeceğini açıkça belirtir.

2.4. Kıyâs

İslam hukukunun dördüncü delili kabul edilen kıyas, “illet birlikteliğinden hareketle asılda mevcut olan hükmü fer’a da vermektir.” Diğer bir ifadeyle nasta hükmü belli olan bir meseleye (asil), illet açısından kendisine ortak olan diğer cüzî meselelere de aynı hükmü vermenin adı kıyastır. Kıyas sıfırdan hüküm ortaya koymaktan ziyade Şâri tarafından verilen hükmü ortaya koyma iddiasıyla kullanılan bir yöntem kabul edilir. Fukahânın bu açıklamayı yapmasının nedeni, hükmün kaynağının şariat olduğuna dair teorik düşünceleridir. Yoksa gerçek hayatta hükümleri ortaya koyan, fukahâdan başkası değildir.

Kıyas yönteminden bahsedebilmek için tanımda da yer aldığı üzere (a) asıl, (b) aslın hükmü, (c) hükmün illeti ve (d) bir de asla benzeyen mesele (fer') olmalıdır. Bu yöntemin sonucunda elde edilen husus ise fer'in hükmüdür. Bir örnek üzerinden anlatmak gerekirse hamr (şarap) asıl, hükmü harâm (hazır), illeti sarhoş edicilik (iskâr/müskir), fer' denilen şeyler ise sarhoş edici olan bütün içecek ve maddelerdir. Bu denklemden hareketle nasta haram olduğu belirtilen şarap gibi sarhoş edici olup aklı gideren her şeyin kullanılmasının haram olduğu tespit edilir ve böylece onlara da aynı hüküm verilir.

Bilindiği üzere naslar çok sınırlı, hayatın içindeki olaylar sınırsızdır. Nitekim Cüveynî (ö. 478/1085) kendi döneminde fıkhıta tespit edilen hükümlerin ancak yüzde birinin doğrudan naslardan elde edildiğini söyleyerek⁴⁹ hükümlerin büyük oranda içtihat sonucunda insanlar tarafından tespit edildiğini belirtir. Dolayısıyla çok sınırlı olan naslarla hayatın bütün olaylarını çözmek pek imkân dahilinde değildir. Bundan ötürü içtihat faaliyetine ihtiyaç duyulur. İctihada mesafeli olan Zâhirîler ve Ehl-i hadis ise istishab deliline sıkça başvurarak bu açığı kapatmaya çalışırlar.

Kıyas delili, âlimlerin kahir ekseriyeti tarafından kabul edilirken Nazzâm ve Zâhirîlerin bu delili hüccet kabul etmediği ifade edilir. Fakat onların kıyası kabul etmemesi farklı nedenlere dayanır. Muhtemelen Nazzâm'ın bu delili kabul etmemesinin arkasında kesin bilgi arayışı yatmaktadır. Zira Kelam ilmiyle ilgilendiğinden bilginin kesin olması gerektiğini önemsemesi gayet tabii bir durumdur. Zâhirîler ise akla sınırlı alan açtıklarından ve mümkün mertebe nasların zahirine bağlı kalınması gerektiğini savunduklarından kıyas ve istihsan gibi delillere mesafelidirler. Ahmed b. Hanbel gibi

⁴⁸ Ebû Muhammed İbn Hazm, *el-Muhallâ* (Beyrut: Dâru'l-fikr, t.y.), 12/352; İbn Hazm, *el-İhkâm*, 1/47.

⁴⁹ Ebu'l-Meâlî Cüveynî, *el-Burhân fî usûli'l-fikh* (Beyrut: Daru'l-kütübî'l-ilmîyye, 1997), 2/819.

hadis tarafı baskın olan ehl-i hadis, kıyası bir bütün olarak reddetmemiş olsa da Zâhirîlerin öne sürdüğü gerekçelerden ötürü ancak zaruret durumunda kıyas deliline başvururlar.

İbn Arabî'nin konuyla ilgili kanaatine temas edecek olursak pek çok yerde kıyas delilini kabul etmediğini açıkça ifade eder. Nitekim bir yerde "Kişiye Kitap, Sünnet veya icmadan bir delil gerekir. Kıyasa gelecek olursak onu kabul etmiyorum" der.⁵⁰ Başka bir yerde "Kıyası kabul etmesek de kıyası kabul edeni hataya nisbet etmiyoruz" ifadesine yer verir.⁵¹ O, kıyası kabul etmeme gerekçesini ise şöyle açıklar: "Kıyası kabul etmememizin nedeni hükme ek yapmasından ötürüdür. Anladığımız kadarıyla Şâri, bu ümmete kolaylık sağlamayı irade etmektedir. Nitekim 'sizi (hüküm açısından) terk edip serbest bıraktığım yerde siz de beni bırakın' diye buyurur... Şâri'i bu tavır üzere gördüğümüz için dinde kıyası reddettik. Zira ne Hz. Peygamber ne de Hak teâlâ bunu emretmiştir."⁵² O bir diğer yerde aynı doğrultuda şu açıklamaya yer verir:

Hz. Adem tevilden, İblis de zâhire tutunmakla isyan etti. Her kıyas isabet etmez ve her zâhir de hata olmaz. Kıyas yaptığında haddi aşarsın, zahire bağlı kaldığında pek çok bilgiyi iskalarsın. Teklifte (sorumlulukta) zâhire bağlı kal, sorumluluk haricinde kıyas yap ki çok bilgiye ve büyük faydaya ulaşsın.⁵³

Sonuç olarak İbn Arabî'nin kıyası terk etmesinin temel nedeni dinde kolaylık sağlama prensibinden ötürüdür. Ona göre kıyas yapılırken fukahâ öncelikle illetleri tespit etmekte, ardından o illeti ihtiva eden bütün meselelere aynı hükmü vererek sorumluluğu artırmaktadır. Dolayısıyla o, teklif ve sorumluluk açısından kıyasa başvurup insanları zora sokmanın doğru olmadığı kanaatinde dir.

İbn Arabî kıyası mutlak şekilde reddettiğine dair açıklamalara yer verse de zaman zaman düşüncesini daha net şekilde ortaya koymaktadır. Zira o, celî kıyas ile hafî kıyası birbirinden ayırmakta ve olumsuz tavır takındığı yerlerde hafî kıyası kastetmektedir. Yoksa illetin açık ve hükmün benzer meselelere de yansıtılması gerektiği açık olduğunda kıyası kabul etmektedir. Nitekim bir yerde "İnsafli kişi zaman zaman celî kıyasın hükme delalet etme açısından sahîh haber-i vâhiden daha güçlü olduğunu görür" der.⁵⁴ İbn Arabî'nin hukuk düşüncesinde, celî kıyas ile hafî kıyasın birbirinden ayrıldığı ve olumsuz açıklamaların celî kıyasa yönelik olmadığını fark edemeyen bazı araştırmacılar, onun zaman zaman kıyası desteklediği ve zaman zaman da karşı çıkarak kendisiyle çeliştiğini iddia etmektedirler.⁵⁵ Halbuki onun açıklamaları detaylı incelendiğinde bu konuda yaptığı ayırım rahatlıkla görülecektir. Bunun da ötesinde İbn Arabî, konunun devamında

⁵⁰ İbn Arabî, *el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye*, 3/247.

⁵¹ İbn Arabî, *el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye*, 3/247.

⁵² İbn Arabî, *el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye*, 3/247.

⁵³ İbn Arabî, *el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye*, 8/169.

⁵⁴ İbn Arabî, *el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye*, 3/244.

⁵⁵ Duman, "Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin Fakihliği", 627. Yazar, konunun devamında "Dolayısıyla kitap ve sünnette bildirilenlerin dışında kalan alanlarda, hüküm akli düşünceyle yani kıyas ile elde edilebilir" diyerek İbn Arabî'nin hukuk düşüncesine aykırı tespitlerde bulunur. Halbuki İbn Arabî'ye göre bu gibi durumlarda kıyas ve re'ye değil, ibâha-i asliyye prensibine başvurmak esastır. Ayrıca yazar, çalışması boyunca İbn Arabî'yi fukahânın genel yaklaşımından hareketle tenkit eder, halbuki onun epistemolojisi ve ontolojisi fukahânın düşüncesinden tamamen farklı bir özelliğe sahiptir. Ayrıca yazarın, "İbnü'l-Arabî bu konuda Eş'arîler gibi düşünmekte amelin imandan bir cüz olduğu kanaatini ifade etmektedir. Dolayısıyla da amelî eksik olan, amel yapmayan kimselerin kafir olduğu kanaatini izhar eder." diyerek Eş'arîlere yanlış bir görüş nispet eder. Ayrıca konuyu temellendirirken İbn Arabî'nin, zekât vermeyeni değil zekâtın farz oluşunu inkâr edeni kafir gördüğünü bizzat kendisi aktarır. (Duman, "Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin Fakihliği", 634-635.)

Şâri'in aklî nazarı meşru gördüğünden hareketle celî kıyasın meşru olduğunu uzun uzadıya temellendirmeye çalışır.⁵⁶ Nitekim o, bir diğer yerde şu açıklamaya yer verir:

Kıyasın delil ve asıl oluşu ihtilafıdır. Makûl hususlarda onun yeri vardır. Bazı yerlerde onu almak terk etmekten daha güçlüdür. Bazı yerlerde ise durum böyle değildir. Bununla beraber kesin bilgi ifade etmemesi açısından haber-i vâhid gibidir. Haber-i vâhid kesin bilgi ifade etmemesine rağmen onun kabul edilmesi ve hükümleri ispat eden bir asıl olması ittifakla kabul edilir. Her ne kadar hafî olanı kabul etmesek de şüphe barındırmayan şekilde celî olduğunda kıyas da onun gibidir.⁵⁷

Bütün bu açıklamalardan sonra İbn Arabî'nin celî kıyası kabul ettiği, teklif ve sorumluluk içeren konularda kıyasa mesafeli olduğu söylenebilir. Kıyasla ilgili konularda büyük oranda İbn Hazm ile hemfikir olsa da Zâhirîler gibi kıyasla ulaşılan sonuçları batıl görmez ve kıyas ehlinin hata yaptığını düşünmez. Bunun da ötesinde muhtemelen kendi döneminde siyasî ve dinî kavgadan dolayı kıyas ehli ile kıyası reddeden Zâhirîlerin arasını bulmaya çalışır. Ona göre Zâhirîler kıyası terk ederek isabet ettikleri gibi fukahâ da kıyası kabul ederek isabet etmiştir. Diğer bir deyişle o, her iki görüşün de Şâri'in onlara tanıdığı içtihat sonucunda gerçekleştiğinden ötürü her iki tarafın da birbirini sert şekilde eleştirmesinin doğru olmadığını söyler.⁵⁸

2.5. Diğer Deliller

Bu başlık altında istihsândan başlayarak maslahat-ı mürsele, istishâb ve sahâbî kavli gibi diğer delillere kısaca temas edilecek ve böylece İbn Arabî'nin bu delillerle ilgili düşüncesi tahlil edilecektir.

İstihsân: Sözlükte bir şeyi iyi görme anlamında olup terim olarak “genel tutarlılık ve standardı yakalama anlamında kullanılan kıyas yönteminden sapmaktır.” Bu sapma celî kıyastan hafî kıyasa sapma şeklinde olabileceği gibi genel prensipten istisna şeklinde de olabilir. İstihsân delilini en sık kullanan kişi Ebû Hanîfe'dir. Bu delile en sert karşı çıkan kişi ise Şâfiî'dir. Fakat Şâfiî her türlü istihsana karşı çıkmaz, onun özellikle bir delile dayanmadan öne sürülen istihsana ve örf sebebiyle kıyastan sapma anlamında kullanılan istihsana karşı çıktığı söylenebilir. İbn Arabî istihsanı meşrû görmekle kalmaz, insanlar tarafından ortaya konulan bütün güzel şeyleri istihsan kavramıyla karşılar. Bununla da yetinmeyip Şâfiî'nin istihsana karşı çıktığına dair cümlesini de tam aksi istikamette yorumlar. Nitekim o konuyla ilgili şöyle der:

Hz. Peygamber'den sonra ortaya konulan güzel şeriatler ve sünnetler fukahâ katında istihsan diye isimlendirilir. Nitekim Şâfiî istihsan hakkında 'her kim istihsan yapmışsa şerî bir şey ortaya koymuştur' der. Fukahâ, Şâfiî'nin bu sözünü olumsuz anlamda almışlardır. Halbuki onun muradı anlaşılmamış olsa da o meşrû bir hakikati haykırıştır. O dört evtaddan biri olup şerî ilimle ilgilenmesi zamanında ve sonrasında bilinmemesine sebep olmuştur.⁵⁹

⁵⁶ İbn Arabî, *el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye*, 3/244-245.

⁵⁷ İbn Arabî, *el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye*, 3/247. Basılan nüshada “hafî” yerine “hakkî” tabiri kullanılsa da anlamın doğru olması için doğrusunun tercüme ettiğimiz şekilde olmasıdır. Nitekim İbn Arabî'ye nisbet edilen *Usûlü'l-fikh* risalesinde “celî” şeklinde yer alır. Bkz. İbn Arabî, “Risâle fî Usûlü'l-fikh”, 21.

⁵⁸ İbn Arabî'nin kıyas anlayışı için bkz. Cumali Kösen, “Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin Kıyas Anlayışı”, *Dergiabant* 13/1 (Mayıs 2025), 109-120.

⁵⁹ İbn Arabî, *el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye*, 3/253.

İbn Arabî, devamında “Ne acayıptır ki! İnsanlar Şâfiî'nin bu sözünü anlamadılar” diyerek hayretini de ifade eder.⁶⁰ İbn Arabî'nin, Şâfiî'nin cümlesini farklı yorumlaması gerçeği yansıtmamış olsa da o, müslümanların sonradan ortaya koydukları uygulamaları hem sünnet olarak isimlendirmekte hem de bunların istihsana dayanan meşru şeyler olduğunu kabul etmektedir. Ancak istihsan yapılırken insanların sorumluluklarının artırılmaması gerektiğini, aksine ümmete kolaylık sağlama amacıyla yapılmasını tavsiye eder.⁶¹ İbn Arabî, fıkıh usûlü alanında büyük oranda İbn Hazm ile hemfikir olsa da istihsânla ilgili düşüncesi İbn Hazm ile paralellik arz etmez. Aksine İbn Hazm, - İbn Arabî'nin aksine- istihsânı reddedilmesi gereken bir delil olarak kabul eder.⁶² Bununla beraber İbn Arabî'nin yukarıdaki açıklaması, gerçeği yansıtmamış olsa da metinleri istediği gibi ve keyfi şekilde yorumladığını da göstermektedir.

İstishâb: “Geçmişte mevcut olan hükmün devamına karar verme” anlamında kullanılan bir delil olup yeni bir hüküm ortaya koymaktan ziyade “eşyada asıl olan ibahadır” veya “beraet-i zimmet asıldır” gibi prensiplerle Şâri'in doğrudan hüküm koymadığı hususlarda aslî hüküm üzere meseleyi bırakmaktır. İbn Arabî genel olarak insanlardan sorumluluğu azaltma fikrine sahip olduğu için istishâb deliline de sıkça başvurur. Özellikle lafızların zâhirine bağlı kalınmasını savunan Zâhirîler ve Hanbelîlerin istishâb deliline sıkça başvurduğu bilinir. İbn Arabî de teville karşı çıkıp nasların zâhirî anlamını öncelediği için istishâb deliline büyük önem atfeder.

İbahâ-i asliyye prensibi, hükümler başlığı altında da ele alındığı üzere İbn Arabî'nin hukuk düşüncesinde önemli bir yer işgal eder. Ona göre “mubâh” hükümlerin temel esası ve ilk ilkesi olup onun dışında sorumluluk yükleyen diğer hükümler arızîdir.⁶³ Bundan ötürü o Hz. Mehdi'nin de kıyastan ziyade ibâha-i asliyye prensibi doğrultusunda hüküm verip ümmetin sorumluluğunu azaltacağını belirtir.⁶⁴ O, başka bir yerde “Müçtehit böyle yapmasa, hakkında hüküm bulunmayan durum, aslı olan mubâhlık ve afiyet üzere kalırdı. Böylelikle illetlendirme, illeti genelleştirme, kıyas, re'y, istihsan ve benzeri yollarla hükümler çoğaltılmıştır”⁶⁵ diyerek ibâha-i asliyyenin önemine vurgu yapar.

Maslahat-ı Mürsele: Bu delil, Şâri'in lehinde veya aleyhinde konuşmadığı konularda toplum yararı dikkate alınarak hüküm vermeyi ifade eder. İbn Arabî de *el-Fütûhât*'ın birçok meselesinde maslahata vurgu yapar, fakat görebildiğimiz kadarıyla doğrudan maslahat-ı mürsele kavramına temas etmez. Ona göre dünyevî konularda sadece maslahatı dikkate alarak hüküm vermede yetkin olmadığımız için Şâri hükümler koymuştur. Nitekim o, “İnsan hayatı dünya maslahatıyla sınırlı olsaydı, meşru-akli yasalarla yetinilirdi” der.⁶⁶ O, bu konuda insanlar akıllarıyla maslahatı temin etmekten aciz olduklarından Allah, onların maslahatını dikkate alarak onlara hüküm koyduğunu savunur. Nitekim o bir başka yerde şu ifadelerle yer verir:

⁶⁰ İbn Arabî, *el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye*, 3/253.

⁶¹ İbn Arabî, *el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye*, 8/252.

⁶² İbn Hazm, *el-İhkâm*, 4/144, 6/16.

⁶³ İbn Arabî, *Fütûhât-i Mekkiyye*, 10/310, 12/93, 13/90.

⁶⁴ İbn Arabî, *Fütûhât-i Mekkiyye*, 13/90.

⁶⁵ İbn Arabî, *Fütûhât-i Mekkiyye*, 10/310.

⁶⁶ İbn Arabî, *Fütûhât-i Mekkiyye*, 7/403.

Allah'ın ortaya koyduğu yasalar, alemde maslahatı gerçekleştirecek işlerdir. Dolayısıyla bunlar ne azaltılır ne çoğaltılır! İnsan bunlardan birisini artırır ya da eksiltir ya da Şari'nin ortaya koyduğu şeyleri yapmazsa, hiç kuşkusuz, Allah'ın şeriat olarak indirip hüküm olarak ortaya koyduğu şeylerdeki maslahat (yarar) düzeni bozulur.⁶⁷

Biz, maslahata giden bir yol bilmeyiz, çünkü Allah eşyayı bizim için yaratmadı. Bu nedenle eşyada bizim yararımız olduğunu gördüğü şeyleri bize amade kılması için Allah'ı vekil edindik.⁶⁸

İbn Arabî'nin her fakih gibi maslahatı dikkate aldığı, fakat Zâhirîlerde olduğu gibi bu yönteme büyük bir anlam yüklediği söylenebilir. Zira o, maslahat kavramıyla genelde Allah'ın insanlar için gözetdiği hikmetlere atıfta bulunur. Ayrıca o, İzz b. Abdüsselâm (ö. 660/1262) ve Tûfî'nin (ö. 716/1316) aksine maslahatın Şâri tarafından tespit edildiğine kâildir ve maslahatın naslarda aranması gerektiğini savunur.

Sahâbî Kavli: İbn Arabî sahâbî kavillerine sıkça yer verse de onları müstakil delil kabul etmez. Nitekim o, bir yerde açıkça “haber mürsel veya mevkûf olursa dikkate alınmaz. Ancak tâbînden olan kişinin sadece sahâbeden irsal yaptığı biliniyorsa kabul edilir” der.⁶⁹ Diğer bir deyişle İbn Arabî'nin bu konuda da İbn Hazm ile hemfikir olduğu görülür. Nitekim Zâhirîler, muhtemelen Şâfiî'den etkilenerek sahâbî kavlini hüccet kabul etmezler.

Şer'u Men Kablenâ: Bu kavram, geçmiş toplumlarla ilgili Kur'ân ve sünnette yer alan hükümleri ifade eder. Diğer bir ifadeyle bu kavramdan maksat Tevrat veya İncil'e başvurarak onların hükümlerini tespit etmek değildir. Aksine bu delil, Kitap ve Sünnet'te diğer toplumlarla ilgili aktarılan hükümlerin bizim için bağlayıcı olup olmadığı bağlamında kullanılır. Yaygın kanaate göre Şâri'in o konuda müslümanlara yönelik özel bir hitabı yoksa onlara yönelik hüküm müslümanlar için de bağlayıcı kabul edilir. İbn Arabî'ye göre öncekilerin şeriatı bizim için bağlayıcı değildir, ancak Şâri o konuda bizi de sorumlu tutmuşsa bizim için bağlayıcı olur.⁷⁰

Örf: Naslarda yer almayan konularda örf ve adetin dikkate alınması fıkıh ilmi açısından büyük önem arz etmektedir. Görebildiğimiz kadarıyla İbn Arabî örf delilini müstakil şekilde ele almasa da pek çok fikhî konuda örfe göre hüküm vermektedir.⁷¹ Bazı yerlerde “örf” ve “şerî” kavramları peşi sıra zikrederek örfün önemine atıfta bulunmaktadır. Ona göre şeriat de büyük oranda örfe göre inmiş ve o doğrultuda hükümler koymuştur. Nitekim o, bir yerde şu önemli açıklamaya yer verir:

Binaenaleyh Allah her peygamberi kavmine açıklasın diye kendi kavminin diliyle göndermiştir... Böylelikle peygamber o insanların Rabbinin elçisi olarak kendi dilleriyle ve lehçeleriyle onlara peygamber olarak gelmiştir. Başka bir ifadeyle onları kendileriyle Hakka davet etmiştir. Sonra Peygamber onlara kendisine göre yaşadıkları şeye göre şeriat getirmiş, söz konusu yasaların Allah katından olmasının dışında bir husus eklememiş, insanlar da Allah'a yaklaşmak amacıyla onlarla hüküm vermişlerdir; bu yakınlık, Allah katında kendilerine mutluluk kazandırır. Peygamber onlara kendilerine göre yaşadıkları şeyleri yasa yapmıştır dedik, çünkü her ümmet maslahatlarının kendisine bağlı olduğu belli bir yasaya göre davranır. Bu maslahatlar beş tanedir: Her şeyden önce her toplumun önderinin ve yasa koyucuların insanlara zorunlu

⁶⁷ İbn Arabî, *Futûhât-i Mekkiyye*, 6/37.

⁶⁸ İbn Arabî, *Futûhât-i Mekkiyye*, 7/266-267.

⁶⁹ İbn Arabî, “Risâle fî Usûl'l-fikh”, 24.

⁷⁰ İbn Arabî, “Risâle fî Usûl'l-fikh”, 31.

⁷¹ Ayrıca bkz. Bedrî, *Fıkhü's-Şeyh İbn Arabî fî'l-İbâdât*, 91.

kıldığı bir yükümlülük olmalıdır ki onlara zorunlu iken bizim farz dediğimiz şeye karşılık gelir. Bunun yanı sıra mendûp, harâm, mekrûh ve mubâh olmalıdır. Çünkü onların sınırında duracakları bu hükümlerle ilgili birtakım hadler ve cezalar bulunmalıdır. İnsanlara Allah katından şeriat onların üzerinde buldukları hükümlere göre gelir.⁷²

İbn Arabî'nin yukarıdaki açıklaması örfün önemini ortaya koymakla kalmaz, aynı şekilde şeriatlerin dahi yeni bir hüküm ortaya koymadığını, aksine zaten toplumda bilinen hükümleri teyit etmekten başka bir şey getirmediğini ifade eder ki İbn Arabî'nin bu açıklamaları onun hukuk düşüncesinin özgün tarafını yansıtmaktadır. Ancak yukarıda maslahatla ilgili geçen açıklamasında insanın kendi maslahatını bilemeyeceğinden ötürü Şârî'in hüküm koyduğunu belirtmesi ise buradaki açıklamalarıyla pek uyumlu değildir.

2.6. Teâruz ve Tercih

İslam hukukunda tam bir deliller hiyerarşisi mevcut olmasa da delillerin taaruz etmesi durumunda ne tür bir yol takip edileceği âlimlere göre farklılık arz etmektedir. İbn Arabî'ye göre iki ayet veya iki sahih hadis çeliştiğinde cemetme imkânı varsa her iki delile işlev kazandırmak onları tatil etmekten daha evladır. Dolayısıyla bu durumda her iki delille de amel edilir. İki delilin cemedilmesi mümkün değilse kendisinde istisna olan veya ziyade bilgi içeren delili kabul etmek gerekir. Bunların hiçbirisi mevcut değil ve her iki delilin cemi de imkân dahilinde değilse hangisinin son tarihli olduğuna bakılır ve nesih teorisi uygulanır. Eğer tarih de bilinmiyorsa hangi delil ümmetin sıkıntısını gideriyor ve kolaylık sağlıyorsa onunla amel edilir. İbn Arabî pek çok konuda olduğu gibi burada da tekliften ziyade kolaylık sağlamayı ana ilke kabul eder. Eğer bu anlamda da tercihte bulunulamıyorsa kişi iki ayetten veya iki hadisten dilediğiyle amel edebilir.⁷³

Ayet ve sahih hadis yukarıda mevzubahis edilen bütün konularda çeliştiğinde ve hangisinin son tarihli olduğu bilinmiyorsa haber terk edilir ve ayet alınır. Zira ayetin sübutu katî iken hadisin sübutu zannîdir. Fakat hadis mütevâtir olur, diğer bir ifadeyle ayet gibi sübutu katî olursa kişi dilediğini alabilir ancak onlardan biri ümmetin işini kolaylaştırıyorsa o alınmalıdır. Aynı şekilde iki hadis, iki ayet veya ayet ile hadis çelişir, fakat birinde ziyade bir hüküm varsa ziyade bilgi taşıyan haber kabul edilir ve onunla amel edilir. Diğer bir deyişle İbn Arabî mümkün merteye bütün delillerle amel etmeyi tercih etmekte, bir delilin tatilini ise ancak zorunlu durumlarda gündemine almaktadır.⁷⁴

2.6. İctihât ve Taklit

İbn Arabî, kıyas ve re'ye mesafeli biridir. Bunun temel nedeni ümmet üzerine teklif ve sorumluluk artırmanın doğru olmadığı kanaatindedir. Ona göre kıyas celî iken hüccet kabul edilebilir, re'y ise delile dayanmayan bir şey olduğu için dikkate alınmamalıdır.⁷⁵ İbn Arabî, "Allah'ın dininde ne diri ne de ölü birini taklit etmek bize göre caiz değildir" diyerek İbn Hazm gibi taklidin haram

⁷² İbn Arabî, *Fütûhât-i Mekkiyye*, 13/290.

⁷³ İbn Arabî, "Risâle fî Usûli'l-fikh", 23.

⁷⁴ İbn Arabî, "Risâle fî Usûli'l-fikh", 23-24.

⁷⁵ İbn Arabî, "Risâle fî Usûli'l-fikh", 30.

olduğunu savunur. Bununla da yetinmez, geçmiş müçtehitlerden alıntı yaparak onlara göre taklidin meşru olmadığını şöyle açıklar:

Müçtehitler onlara şöyle der: 'Bizi taklit etmeyin, verdiğimiz hükümle çelişen bir hadis ulaştığında ona uyun, çünkü bizim mezhebimiz hadistir. Biz, delil olduğuna kanaat getirdiğimiz bir delil olmaksızın hiçbir şey hakkında hüküm vermeyiz. Bundan başka bir şey bağlamaz. Sizi de bize uymak bağlamıyor, fakat isteğiniz sizi bağlıyor.'⁷⁶

İbn Arabî, İbn Hazm gibi taklidin haram olduğunu savunarak herkesin dinî konularda tercih yapabilecek seviyeye çıkması gerektiğini iddia eder. Halbuki hayat sadece dinî bilgiden ibaret olmayıp hayatın içinde insanların uzmanlaşması gereken pek çok meslek ve istihdam sahası mevcuttur. Dolayısıyla taklidin haram olduğuna dair düşünce teorik olarak makul gelse de pratik hayatta karşılığı hiçbir zaman olmamıştır. İbn Arabî genel olarak re'y ve kıyasa karşı çıktığı için içtihadı da farklı şekilde tarif eder. Ona göre içtihat sadece naslarda yer alan delilleri araştırıp ortaya çıkarmaktır. Diğer bir ifadeyle o, yaygın anlamıyla içtihadın naslarda yer almayan hükümlerin istinbat edilmesi ve ortaya çıkarılması şeklinde ifade etmez. Bundan ötürü o konuyla ilgili şöyle der:

Bilmelisin ki, içtihat, yeni bir hüküm ortaya koymak demek değildir; böyle bir anlayış hatadır. Dinin geçerli saydığı meşru içtihat, Kitap, Sünnet veya icmadan delil arayıp bulmaya çalıştığın delile göre belirli bir meseledeki hükmü tespit için dili anlamak ve kendi zannına göre onu bilmek demektir. İşte (meşru) içtihat budur. Çünkü Allah Teala ve Peygamberi, her konuda bir hüküm belirtmiş, herhangi bir şeyi muallakta bırakmamıştır. Allah Teala şöyle der: 'Bugün dininizi tamamladım.' Kemâl sabit olunca ilave kabul etmez, çünkü dine ilave, dindeki bir noksanlık demektir. Böyle bir ekleme, Allah'ın izin vermediği şeriat yapmaya kalkışmak demektir.⁷⁷

İbn Arabî, Ehl-i hadis mantığına uygun şekilde âlimlerin konuyla ilgili delilleri zikretmekle yetinmelerini savunur ve soru sorulacaksa da onlara sorulması gerektiğini dile getirir. Bu düşüncenin bir sonucu olarak konuyla ilgili şöyle der:

Biri bu meselede Allah'ın hükmü şudur veya Hz. Peygamber'in hükmü şudur derse o kabul edilir. Çünkü o bu durumda Allah'ın ve Hz. Peygamber'in hükmünü nakletmektedir ki ona tabi olmakla emrolunduk. Fakat "bu re'yimdir" veya "bu konuda şöyle düşünüyorum" veyahut "bu konuda mantûk bir hüküm bilmiyorum, ancak mantûk olan meseleye kıyas ederek şu meselenin hükmü şudur" derse soru soran kişinin, onun sözünü kabul etmesi caiz değildir.⁷⁸

İbn Arabî'nin zikir ehli dediği kimseler ehl-i Kur'ân ve ehl-i hadistir. Zira başka bir yerde "müslüman, sadece zikir ehli olan ehl-i Kur'ân'a ve ehl-i hadise soru sorabilir" der.⁷⁹ Ona göre taklit haram olduğu için başkasının içtihadına ittiba kabul edilemez ve âlimin sadece ayet veya hadisten hareketle hüküm aktarması söz konusu olabilir. İbn Arabî bu düşüncesiyle Ehl-i hadise ve Zâhirîlere yakın bir tutum takınmaktadır. İbn Arabî'nin pek çok meselede Zâhirîlere yakın olmasından ötürü yaşadığı dönemde de İbn Hazm'a intisap ettiği dile getirilmiştir. Dolayısıyla son olarak İbn Arabî'nin bir mezhebe bağlı olup olmadığını ele almak yerinde olacaktır.

⁷⁶ İbn Arabî, *Fütûhât-i Mekkiyye*, 4/148.

⁷⁷ İbn Arabî, *Fütûhât-i Mekkiyye*, 14/147.

⁷⁸ İbn Arabî, "Risâle fî Usûli'l-fikh", 31.

⁷⁹ İbn Arabî, "Risâle fî Usûli'l-fikh", 32.

İbn Arabî belli bir mezhebe bağlı mıdır? İbn Arabî'nin en yakın olduğu mezhebin Zâhirîler olduğu ve en etkilendiği âlimin de İbn Hazm olduğu söylenebilir. İbn Müsdî (ö. 663/1265) ve Takiyyüddîn el-Fâsî ((ö. 764/1363) de onun ibadet konusunda Zâhirî, itikaatta ise bâtinî olduğunu belirtir.⁸⁰ Henüz hayatta iken bu minvalde bazı ifadelerle maruz kalmış olması da aynı hususu desteklemektedir. Fakat o, İbn Hazm'ın mezhebi üzere olmadığını ifade etmek için şöyle demiştir:

Beni İbn Hazm'a nisbet etmişlerse de

Ben "İbn Hazm dedi ki" diyenlerden değilim.

Ne o ne başkası, benim sözüm ve bilgim şudur:

Kitabın nassı veya "Hz. Peygamber buyuruyor ki"

Ümmet düşündüğüm doğrultuda icma etmişse o benim hükmümdür.⁸¹

İbn Arabî yukarıda aktardığımız şiirinde İbn Hazm'ın mukallidi olmadığını, aksine doğrudan Kitap, Sünnet ve icmadan hareketle bilgisini ortaya koyduğunu belirtir. Diğer bir deyişle İbn Arabî, İbn Hazm'dan çok etkilenmiş olsa da onun bir mukallidi gibi değil, aksine bir müçtehit edasıyla konulara yaklaşmaktadır. Başka şiirlerinde de İbn Hazm, Ebû Hanîfe, Mâlik ve Ahmed'i takip etmediğini, "onlar şöyle buyurdu" diyenlerden olmadığını ifade eder.⁸² Onun genel yaklaşımına göre insanlar bizzat delillerden hareketle hükümleri ortaya koymaya çalışmalılar. Onun bu düşüncesinin şekillenmesinde Muvahhidler Devleti döneminde yaşamış olmasının önemli etkisi olmalıdır. Zira bu düşünce mevcut devletin temel prensiplerinden biri kabul edilir.

İbn Arabî'nin kurucu imamlar arasında özel muhabbet beslediği kişinin İmâm Şâfiî olduğu söylenebilir. O, Şâfiî'nin ilminden etkilenmekten ziyade onun, kendi dönemindeki dört evtaddan biri olduğunu ve manevî dünyada özel bir mevkiye sahip olduğunu düşünür. Fakat buna rağmen Şâfiî'den alıntı yaparak onu da taklit etmenin caiz olmadığını ifade eder. Ayrıca döneminde Endülüs'te yaygın olmasından ötürü olsa gerek Mâlikî mezhebine nisbet edilmiş, fakat bunun da gerçeği yansıttığını söylemek pek mümkün değildir. Elbette İbn Arabî Mâlikîlerin eserlerinden istifade etmiş, Mâlikî ulemadan dersler almıştır,⁸³ fakat hukuk düşüncesi açısından onlara yakın olduğunu iddia etmek pek mümkün değildir. Sonuç olarak bazı araştırmacılar, Zâhirî olduğunu iddia ederken bazı araştırmacılar onu müçtehit addeder, diğer bazı araştırmacılar ise müçtehit olmadığını, fakat onu büyük bir âlim olarak değerlendirirler.⁸⁴ Kanaatimizce fikhî birikimi bir mezhebe dönüşmemiş olsa da İbn Arabî, müçtehit tavrıyla fikhî konuları ele alıp değerlendirmiştir.

⁸⁰ Selâhuddîn Safedî, *el-Vâfi bi'l-Vefayât*, thk. Ahmed Arnâvut - Türkî Mustafâ (Beyrut: Dâru İhyâi't-Turâs, 2000), 4/124; Takiyyüddîn Fâsî, *el-Akdu's-Semîn fî Târîhi'l-Beledi'l-Emîn*, thk. M. Abdülkâdir Atâ (Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1998), 2/292.

⁸¹ M. Mahmûd Gurâb, *el-Fıkhü inde's-Şeyhi'l-Ekber Muhyiddîn İbni'l-Arabî* (y.y.: Matba'atu Nadr, 1993), 11.

⁸² Okur, "Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin Kıyâs ve İstihsâna Yaklaşımı", 216.

⁸³ İbn Arabî'nin okuduğu eserler için bkz. Kurt, *Mağrib ve Endülüs'te Hadis İlminin Gelişim Safhaları ve Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin Hadis Kültürü*, 542.

⁸⁴ Gurâb, *el-Fıkhü inde's-Şeyhi'l-Ekber Muhyiddîn İbni'l-Arabî*, 8-9; Okur, "Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin Kıyâs ve İstihsâna Yaklaşımı", 238; Duman, "Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin Fakihliği", 627.

Sonuç

İbn Arabî, İslam düşünce tarihinde hakkında en fazla eser kaleme alınan âlimlerin başında gelir. Aynı şekilde metafiziğe dair düşünceleri özgün kabul edilmiş ve kendisinden sonra pek çok âlimi etkilemiştir. Fakat o, fıkıh alanında tasavvuf disiplinin aksine literal bir yaklaşımla konuları ele alır. Diğer bir ifadeyle metafizik konusunda batınî bir yaklaşıma sahip iken fıkıh alanında literal/zâhirî bir yaklaşıma sahiptir. Doğrusu bir insanın iki farklı disiplinde birbirine zıt iki farklı yaklaşıma sahip olması şaşırtıcı bir durumdur. Diğer bir deyişle teolojide filozof tavrına sahip olan İbn Arabî, fıkıh sahasında İbn Hazm gibi bir yaklaşıma sahiptir. Nitekim İbn Arabî'nin Kitap ve Sünnet bağlamında en yakın olduğu düşünür İbn Hazm'dır. Aynı şekilde onun, icmâi sadece sahâbeye özgü kılması, kıyasa mesafeli olması gibi hususlarda da İbn Hazm'a yakın bir tutum sergilediği görülür. Fakat haber-i vâhidin zannî bilgi ifade ettiğini savunması, kıyasa karşı İbn Hazm kadar katı bir tutum sergilememesi, diğer bir deyişle kıyas ehlinin ulaştığı sonuçları da en az kıyası reddedenler kadar meşru olduğunu savunması ve istihsanı geniş bir yelpazede değerlendirip meşru görmesi gibi konularda ise İbn Hazm'a muhalefet etmektedir. Dolayısıyla İbn Arabî'nin belli bir mezhebe bağlı olduğunu iddia etmektense Zâhirî mezhebine yakın olmakla beraber müçtehit gibi hareket ettiğini söylemek daha uygundur. Ancak unutulmamalıdır ki Zâhirîler taklidi haram gördüklerinden onlara mensup bir âlimin bazı konularda onlara muhalefet etmesi de gayet tabîi bir durumdur. Nitekim İbn Hazm, Zâhirî kabul edilse de onun her konuda Dâvud ez-Zâhirî ile hemfikir olduğu söylenemez. Eğer Zâhirîlikten maksat metinlere mümkün merteye literal şeklinde yaklaşım kıyasa mesafeli olmaksızın İbn Arabî tavrı olarak Zâhirî kabul edilebilir. Fakat onu her konuda Zâhirî mezhebine bağlı bir âlim olarak değerlendirmek pek uygun değildir.

Kaynakça

- Alî b. Sa'd. *Ârâu'l-Mu'tezileti'l-Usûliyye: Dirâseten ve Takvîmen*. Riyad: Mektebetü'r-Rüşd, 1995.
- Balcı, Ali Osman. "Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'nin Zâhirîliği". *Mezhep Araştırmaları Dergisi* 17/2 (2024), 702-721.
- Basrî, Ebü'l-Hüseyn. *el-Mu'temed*. Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1982.
- Basrî, Ebü'l-Hüseyn. *Şerhu'l-Umed*. thk. Abdülhamîd b. Alî. Kahire: Dâru'l-Matbaati's-Selefiyye, ts.
- Bedrî, Mahmûd Fârûk. *Fıkhu's-Şeyh İbn Arabî fi'l-İbâdât ve Menhecuh fi'l-İstinbât fî Kitâbihi el-Futuhâtî'l-Mekkiyye*. Irak: Câmîatu Bağdâd, 2005.
- Cessâs, Ebû Bekr. *el-Fûsûl fi'l-Usûl*. Kuveyt: Vizâratü'l-Evkâfi'l-Kuveytiyye, 1994.
- Cüveynî, Ebu'l-Meâlî. *el-Burhân fî usûli'l-fikh*. Beyrut: Daru'l-kütübî'l-ilmiyye, 1997.
- Debûsî, Ebû Zeyd. *Takvîmu'l-Edille*. thk. Halîl Muhyiddîn el-Meys. b.y.: Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye, 2001.
- Duman, Ali. "Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin Fakihiği". *Uluslararası İbnü'l Arabi Sempozyumu İnsanlığın Hakikat Arayışı ve İbnü'l Arabi*. Malatya: İnönü Üniversitesi Yayınları, 2018.
- Ebû Zeyd, Nasr Hâmid. *Böyle Buyurdu İbn Arabî*. çev. Numan Konaklı. İstanbul: Mana Yayınları, 2022.
- Edoğan, İsmail. "el-Bulga fi'l-Hikme' Adlı Eseri Bağlamında Muhyiddin İbn Arabî'nin Vahiy Anlayışı". *Fırat Üniv. İlah. Fak. Dergisi* 15/2 (2010), 27-45.

- Fâsî, Takiyyüddîn. *el-Akdu's-Semîn fî Târîhi'l-Beledi'l-Emîn*. thk. M. Abdülkâdir Atâ. Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1998.
- Gazzâlî, Ebû Hâmid. *el-Mustasfâ*. b.y.: Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1993.
- Gurâb, M. Mahmûd. *el-Fıkhü inde's-Şeyhi'l-Ekber Muhyiddîn İbni'l-Arabî*. y.y.: Matba'atu Nadr, 1993.
- İbn Arabî, Muhyiddîn. *el-Futûhâtü'l-Mekkiyye*. Beyrut: Dâru'l-kütübî'l-ilmiiyye, t.y.
- İbn Arabî, Muhyiddîn. *Futûhât-i Mekkiyye*. çev. Demirli Ekrem. İstanbul: Litera Yayıncılık, 2007.
- İbn Arabî, Muhyiddîn. "Risâle fî Usûli'l-fıkh". *Mecmû'r-resâil fî usûli'l-fıkh*. Beyrut: el-Matbaatu'l-Ehliyye, 1906.
- İbn Hazm, Ebû Muhammed. *el-İhkâm fî Usûli'l-Ahkâm*. Beyrut: Dâru'l-Âfâki'l-cedîde, t.y.
- İbn Hazm, Ebû Muhammed. *el-Muhallâ*. Beyrut: Dâru'l-fıkr, t.y.
- Kâdî Abdülcebbâr. *el-Muğnî*. thk. Tâhâ Hüseyin. b.y.: y.y., ts.
- Kılıç, Mahmut Erol. "İbnü'l-Arabî". İstanbul: TDV Yayınları, 1999.
- Koçinkağ, Mansur. "İmâm Şâfiî'ye Göre Fıkıh İlmi Açısından Hadisin İsnâdının Sahih Olması Yeterli midir?" *Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 9/21 (29 Aralık 2018), 621-644.
- Koçinkağ, Mansur. *İslam Hukuk Metodolojisi*. İstanbul: Rağbet Yayınları, 2019.
- Kösen, Cumali. "Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin Kıyas Anlayışı". *Dergiabant* 13/1 (2025), 109-120.
- Kurt, Ali Vasfi. *Mağrib ve Endülüs'te Hadis İlminin Gelişim Safhaları ve Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin Hadis Kültürü*. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.
- Murâd b. Ferdiyye - Alî Mahdâdî. "et-Tecdîdü'l-fıkhî inde's-sûfiyye (Muhyiddîn İbn Arabî fi'l-Futûhâtü'l-Mekkiyye enmûzecen)". *Mecelletü'l-lügati'l-Arabiyye* 24/1 (2022), 207-224.
- Okur, K. Hamdi. "Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin Kıyâs ve İstihsâna Yaklaşımı". *Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi* 7/1 (2007), 213-246.
- Râzî, Fahreddîn. *el-Mahsûl*. ed. Tâhâ Câbir. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1997.
- Safedî, Selâhuddîn. *el-Vâfi bi'l-Vefayât*. thk. Ahmed Arnâvut - Türkî Mustafâ. Beyrut: Dâru İhyâi't-Turâs, 2000.
- Serahsî, Muhammed b. Ahmed. *el-Usûl*. Beyrut: Dâru'l-Marife, t.y.
- Şâfiî, Muhammed b. İdrîs. *er-Risâle*. ed. Ahmed M. Şâkir. Mısır: Mektebetü'l-Halebî, 1940.
- Teftâzânî, Sa'duddîn. *Şerhu't-Telvîh 'ala't-Tavdîh*. Mısır: Mektebetü Subeyh, ts.